

RIVISTA DI SCIENZE PREISTORICHE

fondata da Paolo Graziosi

ETTORE RUFO, LUCIA BORRELLI, I manufatti litici preistorici molisani del Museo di Antropologia del Centro Musei dell'Università "Federico II" di Napoli	5
NICOLA DAL SANTO, PAOLA MAZZIERI, La fase di VBQ I della stazione di Benefizio: evidenze strutturali e cultura materiale	25
FILIPPO IANNÌ, L'età del Rame nella Sicilia centro-meridionale: nuovi dati dalla valle del Salso....	61
FLAMINIA ARCURI, CLAUDE ALBORE LIVADIE, GIOVANNI DI MAIO, ELISA ESPOSITO, GILDA NAPOLI, SERENELLA SCALA, ELENA SORIANO, Influssi balcanici e genesi del Bronzo antico in Italia meridionale: la koinè Cetina e la facies di Palma Campania	77
RAFFAELE CARLO DE MARINIS, Il ripostiglio o i ripostigli di San Lorenzo in Noceto (Forlì).....	97
FABIO ROSSI, PATRIZIA PETITTI, EUGENIO CERILLI, Paleo-environment and archaeological context: the case of Latera Caldera	123
GAIA PIGNOCCHI, ALESSANDRO MONTANARI, La Grotta della Beata Vergine di Frasassi (Genga - AN): vecchi e nuovi dati geo-archeologici.....	143
SIMONA ARRIGHI, ADRIANA MORONI, Socio-economic relations and settlement dynamics in the Upper Tiber Valley during the Bronze Age. The case-study of Gorgo del Ciliegio (Tuscany - Italy).....	181
LUCIANO SALZANI, JASMINE RIZZI, UMBERTO TECCHIATI, La necropoli di Olmo di Nogara (Verona). Scavo 2009	195
UMBERTO SANSONI, Caratteri di versante e d'area nel contesto rupestre della Valcamonica. Note sulla distribuzione tematica e di fase	217
ANDREA ARCÀ, Naquane, Grande Roccia, dalla scoperta al modello bidimensionale immersivo	253
Recensioni.....	295
ISTITUTO ITALIANO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA. Attività 2016	305
NORME PER GLI AUTORI.....	317

Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria

Rivista di Scienze Preistoriche

fondata da Paolo Graziosi

LXVI - 2016 - Firenze

Associato
all'Unione Stampa

MEMORIE

Naquane, *Grande Roccia*, dalla scoperta al modello bidimensionale immersivo

SUMMARY – THE GREAT ROCK OF THE NAQUANE NATIONAL PARK, FROM THE DISCOVERY TO THE TWO-DIMENSIONAL IMMERSIVE MODEL. Although the first researches over the engraved rocks of the Alpine region – which since the beginnings produced two-dimensional and three-dimensional recordings – date back to the same historical period of the development of modern palethnology, rock art studies are still struggling to obtain a full place inside the academic field of the archaeological science. A main problem is related to the difficulty of correctly recognising and reproducing figures and scenes, due to natural/anthropic decay or vegetal patina coating, so making hard the scientific refutability of many studies over such archaeological items. Through the recording experiences carried out over the *Great Rock* (NAQ1) of the *Naquane National Park of Rock Engravings*, the author presents an immersive virtual tour, which main goal is to match contact-tracing results with ultra hi-res photo mosaics; in this way, opening a door towards a shared evaluation, it is possible to test their precision while surfing over the model of the engraved surface. The research history of the *Great Rock* of Naquane is exposed: the rock was firstly noticed at the beginning of 1932 by Giuseppe Amaracco, a local guide who worked for Giovanni Marro, the Piedmontese anthropologist who discovered, thanks to the Amaracco's surveys, the engraved areas of the left slope of the Camonica Valley. The areas of the right slope where discovered few weeks before, on December 1931, by Antonio Nicolussi, assistant of Raffaello Battaglia, the archaeologist of the Padova Superintendence. In 1935, 1936 and 1937 NAQ1 was studied by the researchers of the German *Forschungsinstitut für Kulturmorphologie* (Leo Frobenius, Franz Altheim, Erika Trautmann, Karl Kerényi), who took some pictures, rubbings and drawings. In 1954, on the occasion of the Brescia exhibition devoted to weapons and prehistoric engravings, Emanuele Süß produced various three-dimensional plaster casts of the most interesting parts of the *Great Rock*, which are still today exposed at the little Museum of Ceto, in Valcamonica. In 1957 NAQ1 was completely recorded on wax paper by Emmanuel Anati, who firstly applied a diachronic cataloguing of the figures, based on styles and superimpositions, and marked the beginning of a new phase in the Valcamonica and Alpine rock art research. In the late '80s and early '90s A. Fossati and M.S. de Abreu traced some figures and scenes of the rock to illustrate the informative panels planned by the *Archaeological Superintendence*. Feeling the exigency of producing an up-to-date recording of the *Great Rock* of Naquane, the author recently performed a complete contact-tracing, which consists of 221 transparent plastic sheets and covers 65 square meters of engraved surface, fully digitalised in vector graphics. The rendering of the tracing is as essential as an archaeological drawing, clearly showing figures, scenes and engraving phases; at the same time it is somehow analogous to a cartographic map, symbolised by the means of flat projection, selection of relevant traits, complexity reduction, design and visual effectiveness, ready for communication and publication. A specific software, *RAD-Rock Art Database*, has been written by the author to catalogue the figures – which are 2028 on the entire rock, mostly belonging to the so called IV2 style, VII-VI cent. BC – and to produce an automatic html output, enhanced by filtering options and stats. A 3D model of the entire surface has been produced by photogrammetric software, deriving from it a DEM and then a zenith plan with contour

⁽¹⁾ Andrea Arcà, Università di Pisa, Dottorato in Scienze dell'Antichità e Archeologia; Cooperativa Archeologica *Le Orme dell'Uomo*, Valcamonica; aa_arca@yahoo.it

lines. More detailed 3D model has been produced thanks to the help of Paolo Emilio Bagnoli, Pisa University, using photometric stereo technique, which is able to gain better results than laser scan for closer views of single figures and scenes. After such a long and complex recording job, the large size of the rock and the great extension of the engraved surface forced the author to find a way to effectively present all the material collected. An immersive two-dimensional model, *de facto* an interactive virtual tour, was created, joining spherical multi-resolution panoramas, ultra-large zenith photo mosaics and rock art tracings. Such a technique, working with different zoom levels and subdividing pictures in tiles, allows to overtake the visualisation limits of the extremely large picture files, like gigapixel .JPG or .PSB, which can't be shown on the Internet. The result is an online tool for archaeology and study purposes, useful at the same time to show and to promote worldwide the great richness of the most important engraved rock of the Naquane Park. You may surf the demo at the *Naquane Park*. and *EuroPreArt* websites.

RIASSUNTO – Nonostante le prime ricerche sull'arte rupestre alpina, che sin dai primi passi produssero rilievi bidimensionali e tridimensionali, si siano svolte negli stessi anni che videro la nascita della moderna paleontologia, gli studi di arte rupestre fanno ancora fatica ad esser considerati a pieno titolo come parte della scienza archeologica. Uno dei problemi principali è connesso alla difficoltà di riconoscere e riprodurre correttamente figure e scene, a causa della consunzione naturale/antropica e per obliterazione da patine vegetali delle superfici incise; tali condizioni rischiano di rendere difficile la falsificazione scientifica di molti studi che hanno per oggetto tali reperti archeologici iconici. Sulla base delle esperienze di documentazione realizzate sulla *Grande Roccia* (NAQ1) del *Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri* di Naquane, l'autore presenta un *tour* virtuale immersivo, il cui scopo è quello di mostrare la visione abbinata di rilievi iconografici e di fotomosaici ad altissima risoluzione, tanto da permettere una valutazione plurima, testandone altresì la precisione mentre si "naviga" lungo il modello della superficie incisa. Viene al contempo presentata la storia delle ricerche sulla *Grande Roccia* di Naquane, scoperta all'inizio del 1932 da Giuseppe Amaracco, un guida locale che lavorò per Giovanni Marro; proprio grazie alle ricognizioni di Amaracco l'antropologo del Museo di Torino fu il primo a scoprire le aree incise del versante sinistro della Valcamonica. Le aree del versante destro erano state scoperte poche settimane prima, nel dicembre del 1931, da Antonio Nicolussi, assistente di Raffaello Battaglia, archeologo della Soprintendenza alle Antichità di Padova. Nel 1935, 1936 e 1937 NAQ1 fu studiata dai ricercatori tedeschi del *Forschungsinstitut für Kulturmorphologie* (Leo Frobenius, Franz Altheim, Erika Trautmann, Karl Kerényi), i quali effettuarono riprese fotografiche e produssero frottage e disegni. Nel 1954, in occasione della mostra di Brescia dedicata alle armi e alle incisioni rupestri, Emanuele Süss produsse vari calchi in gesso delle parti più interessanti della *Grande Roccia*, tuttora esposti presso il piccolo Museo di Ceto, in Valcamonica. Nel 1957 NAQ1 fu completamente rilevata su carta oleata da Emmanuel Anati, il quale per primo adottò una catalogazione diacronica delle figure, basata su stili e sovrapposizioni, segnando l'inizio di una nuova fase per la ricerca dell'arte rupestre camuna e alpina più in generale. Tra la fine degli anni '80 e i primi anni '90 alcune scene e figure della roccia furono rilevate da A. Fossati e da M.S. de Abreu a corredo dei pannelli illustrativi progettati dalla Soprintendenza Archeologica. Manifestando l'esigenza di produrre un rilievo iconografico aggiornato della *Grande Roccia* di Naquane, chi scrive ha recentemente prodotto un nuovo rilievo a contatto completo, composto da 221 fogli di PVC Cristal trasparente, a coprire circa 65 m² di superficie incisa, digitalizzati in grafica vettoriale. La restituzione del rilievo iconografico, che mette in evidenza le figure, le scene e le fasi di istoriazione, ha la stessa funzione e possiede la stessa importanza di un disegno archeologico; allo stesso tempo presenta numerose analogie con una mappa cartografica, in quanto adotta una serie di simbolismi quali la proiezione in piano, la selezione degli elementi rilevanti, la riduzione della complessità e l'utilizzo di convenzioni grafiche e di efficacia visiva, tanto da presentarsi come uno strumento adatto alla pubblicazione e alla comunicazione. Un software dedicato, *RAD-Rock Art Database*, è stato compilato dallo scrivente per catalogare le figure incise – 2028 sull'intera roccia, in larga maggioranza appartenenti allo stile IV2, VII-VI sec. a.C. – e per produrre un output automatico in formato html, potenziato da opzioni di filtro e di conteggio statistico. Su base fotogrammetrica è stata prodotta una modellizzazione tridimensionale dell'intera superficie, derivandone un modello di elevazione digitale e una planimetria zenitale a isoipse. Modelli 3D più dettagliati sono stati prodotti grazie all'aiuto di Paolo Emilio Bagnoli dell'Università di Pisa, utilizzando tecniche stereofotometriche, in grado di ottenere risultati più performanti rispetto al *laser scan* per quanto riguarda scansioni più ravvicinate di singole scene e figure. A coronamento di un lavoro di documentazione così lungo e complesso, le grandi dimensioni della roccia e della superficie incisa hanno spinto l'autore a reperire una soluzione utile a presentare efficacemente tutto il materiale raccolto. È stato così creato un modello bidimensionale immersivo,

di fatto un *tour* virtuale interattivo, riunendo panorami sferici a multi-risoluzione, fotomosaici zenitali ad altissima risoluzione e rilievi iconografici. Grazie alla tecnica utilizzata, che suddivide le immagini troppo grandi in numerosi tasselli, è ora possibile navigare virtualmente per tutta la superficie incisa scalando in modo fluido lungo i vari livelli di zoom e superando i limiti di visualizzazione dei file immagine che per dimensione non possono essere mostrati su Internet, quali file. JPG o. PSB misurabili in gigapixel. Il risultato ottenuto è uno strumento online pensato per lo studio archeologico, ma che è nello stesso tempo utile a mostrare e promuovere in tutto il mondo la grande ricchezza della roccia più importante del Parco di Naquane. È possibile testarne la versione dimostrativa presso i siti web del Parco di Naquane ed EuroPreArt.

Parole chiave: arte rupestre, Valcamonica, Naquane, metodi di documentazione, storia delle ricerche.

Keywords: rock art, Valcamonica, Naquane, recording methods, history of researches.

Fig. 1 – 1923-25, M. Bego, *Valle delle Meraviglie*, calco cartaceo a bassorilievo (*squeeze* in Bicknell) siglato Baglione della roccia XI (oggi Z VI. G I. R 7A), campagna di studio Barocelli-Baglione; si notano nel retro le impronte tridimensionali dei colpi di picchiatura (Archivio disegni della Soprintendenza Archeologia del Piemonte – SAP).

M. Bego, Marvels Valley, a paper squeeze made by E. Baglione during the 1923-1925 fieldwork by Barocelli-Baglione; on the backside you may notice the three-dimensional impressions of the pecked dots.

PREMESSA: ARTE/ARCHEOLOGIA RUPESTRE E GRANDI SUPERFICI

Lo studio accademico e scientifico delle rocce “istoriate”¹, incisioni e pitture rupestri, non ha

certo origini particolarmente recenti; per quanto riguarda l’area alpina, nasce e si sviluppa nel terzo quarto dell’Ottocento, occupandosi sia dei

¹ Così come la definizione di arte rupestre è ormai entrata nell’uso comune, indipendentemente dall’asseverazione o meno di caratteristiche o di qualità artistiche dei reperti

figurativi, la scelta del termine “istoriate” è qui dovuta unicamente alla sua neutralità rispetto alla tecnica di esecuzione; non implica nessun riferimento ad eventuali aspetti narrativi né tantomeno storici dei reperti iconici. Potrebbe essere sostituito dal termine “figurate”, più appropriato, che però favorisce ripetizioni lessicali.

reperiti figurativi, complesso del Monte Bego *in primis* (Moggridge 1869; Rivière 1879), sia di quelli non figurativi, cioè delle rocce coppellate (Troyon 1854; Keller 1863), testimoniando così un concreto parallelismo cronologico con la nascita della paleontologia e della moderna scienza archeologica (Arcà 2013, 249). Nonostante ciò il suo ruolo all'interno della ricerca archeologica – e soprattutto dell'insegnamento accademico – è in buona parte sottoesposto, per una serie di criticità che non è opportuno affrontare in questa sede, non essendo oggetto del presente contributo. Lo studio dell'arte rupestre, nei fatti, è di per sé studio archeologico – potendosi così definire archeologia rupestre – dove tutti gli elementi costitutivi, quali il sito (la superficie rocciosa, popolata dai reperti), lo strato (la fase iconografica, delimitata da sovrapposizioni e associazioni), il reperto (iconico e immateriale, cioè la figura) e lo scavo (l'estrazione delle figure, cioè il rilievo iconografico) coincidono con l'archeologia di scavo, ma dove proprio l'elemento fondamentale, il reperto-figura, può spesso presentare criticità di lettura e di restituzione, anche per la sua natura iconica e immateriale; tutto ciò rende apparentemente meno solidi – e difficilmente falsificabili per le difficoltà di visione diretta dei reperti originali – i successivi processi di inquadramento tassonomico, cronologico e interpretativo, tanto da non incoraggiare gli studiosi, spingendoli a dedicarsi con minori certezze o senza considerare la necessità di una dovuta specializzazione. Giocano a sfavore, in particolare, le condizioni di scarsa leggibilità degli elementi iconici su roccia, che sono ben note: difficoltà di reperimento dei siti, copertura da humus, consunzione meteorica o antropica dei segni, distacco di clasti, occultamento da patine unicellulari o vegetali con attività di fotosintesi e confusione/obliterazione per coacervo di sovrapposizioni iconografiche; tutto ciò rende spesso arduo e non risolutivo l'esame autoptico, persino in sito e di fronte al reperto originale. È per questo che si rende necessaria la produzione di corredi di documentazione, rispetto ai quali il presente contributo intende presentare elementi di novità, con l'ambizione di tentare di ovviare, almeno in parte, alle suddette problematiche. Nell'occasione, pare altresì opportuno affrontare gli aspetti di storia delle ricerche e della documentazione inerenti al sito in oggetto.

La via per la soluzione alle criticità appena

esposte, che ha come traguardo la compilazione di un *corpus* delle figure su roccia fondato sui citati corredi – rilievi iconografici² e fotografici a luce radente *in primis* – è stata in realtà individuata e intrapresa, a diversi livelli di accuratezza, sin dai primi sviluppi della ricerca (Tate 1865; Simpsons 1867; Bicknell 1913; Barocelli 1921; Anati 1976), anche se è a tutt'oggi ben lungi da essere completata. La difficoltà – o l'impossibilità nella maggioranza dei casi³ – di asportare e musealizzare nel senso tradizionale i reperti iconici, ha reso obbligata la produzione, in sostituzione dell'originale, di appositi modelli, che sin dalle prime esperienze hanno assunto la natura di riproduzioni bidimensionali e/o tridimensionali. Valga a questo proposito, analizzando la storia delle ricerche, l'applicazione di tecniche derivate dagli studi epigrafici, ben esemplificate già nel manuale di metà '800 dell'abate Texier (Texier 1851), al quale indirettamente si riferisce Emile Rivière citando i metodi di Lottin de Laval, quali *l'estampage à la manière blanche*, che può riprodurre la profondità dei solchi o dei colpi incisi, o *l'estampage à la manière noire*, che riproduce a ricalco un'impronta grafica bidimensionale. Ancora per il Monte Bego, lo stesso Bicknell fu in grado di applicare un ventaglio di tecniche, che ampliavano le sue esperienze di documentazione botanica, atte a riprodurre i contorni grafici (*rubbing*) o la profondità della picchiettatura (*squeezes*, fig. 1) delle figure incise; Barocelli apprese tali tecniche direttamente da Bicknell, che gli fu “dotto, amorevole e paziente guida”⁴. Con l'intervento di Carlo Conti (fig. 2) si ebbe il passaggio quasi esclusivo all'esecuzione di calchi in gesso tridimensionali (Conti 1939; Del Lucchese 2003), mentre con le campagne di rilevamento condotte da H. de Lumley (Lumley de *et alii* 1976; *Iid.* 2003a; *Iid.* 2003b; Lumley de 1995) si è tornati a privilegiare la riproduzione bidimensionale a contorno. Va sottolineato peraltro come a corredo

² Per le considerazioni metodologiche sulla necessità del rilievo iconografico vedi quanto esposto da S. Casini, R. C. de Marinis e A. Fossati con la partecipazione dello scrivente (Arcà *et alii* 2008).

³ Ad eccezione delle stele, le cui dimensioni e la cui natura di corpo litico staccato per intervento antropico dalla roccia madre ne permettono la dislocazione.

⁴ Da manoscritto autografo Barocelli, archivio SAP, Fondo Barocelli, fald. 4.

Fig. 2 – M. Bego, Valle delle Meraviglie, calco in gesso eseguito da Carlo Conti della stele del Capo Tribù (Z VII. G I. R 8) per la *Mostra delle incisioni rupestri delle Alpi Marittime* esposta presso il Museo Bicknell di Bordighera nel giugno 1939 (archivio SAP, Fondo Barocelli).

M. Bego, Marvels Valley, plaster cast of the Chief of the Tribe stele made by Carlo Conti for the Exhibition of the Maritime Alps rock engravings, exposed at the Bicknell Museum at Bordighera in June 1939.

delle pubblicazioni scientifiche sia stata per forza di cose efficacemente utilizzata solo la documentazione bidimensionale, grafica o fotografica, eccetto che nelle esposizioni museali⁵.

Tutti i metodi testé citati incontrano difficoltà nella documentazione delle grandi superfici istoriate, non tanto nella fase di acquisizione, quanto nella fase di restituzione. Se è infatti facile suddividere ogni pannello in tante porzioni – corrispondenti a N settori, fogli di rilievo, riquadri fotografati o parti sottoposte a calco tridimensionale, analogico o digitale che sia – il percorso specularmente inverso di rimontaggio presenta aspetti di problematicità, rendendo malagevole o poco performante la

restituzione complessiva e la comunicazione dell'intera area "istoriata". La grande mole di dati innesca limitazioni pratiche di trasporto, di calcolo, di restituzione o di riproduzione, direttamente proporzionali alle dimensioni, tanto da rendere difficoltosa la visione mediata di questi estesi palinsesti figurati, principalmente in sede di riproduzione a stampa. Si vedano i casi delle rocce "Dell'Altare" o "Dei 300" al Monte Bego, dove la consultazione dei grandi fogli di rilievo (in scala 1:15-1.25 a seconda dei settori per la *Roccia dell'Altare* e 1:10 per la *Roccia dei 300*⁶), annesse al volume *Le Grandiose et le Sacré* (Lumley de 1995), non è propriamente agevole, o della *Rupe Magna*⁷ in Valtellina – rilevata e studiata da A. Fossati, E. Marchi ed E. Tognoni e dallo scrivente (Arcà *et alii* 1995) – i cui rilievi, suddivisi in 85 tavole e pubblicati in scala 1:8 e 1:16, vanno consultati in diversi fogli, che costituiscono peraltro un compromesso più che accettabile. In questi casi, alle citate difficoltà connesse all'esame di ogni singolo reperto iconico, si aggiungono quelle relative all'esame dell'intera superficie, che è portatrice di senso anche nella disposizione generale e nell'articolazione delle varie scene: se da una parte una panoramica completa rende obbligata una riduzione eccessiva, dall'altra una visione dettagliata rischia di rendere impraticabile una visione complessiva. Essendo necessari entrambi i punti di vista, e anche quelli intermedi, la scelta non è facile e il compromesso non è a portata di mano.

LA GRANDE ROCCIA DI NAQUANE, STORIA DELLA SCOPERTA

La *Grande Roccia* – altresì *Roccia Grande* – del *Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri* di Naquane (Capo di Ponte-BS), uno dei più notevoli "monumenti" archeologici della protostoria dell'area alpina, situata all'interno di uno dei più importanti parchi e musei all'aperto della preistoria europea, si estende, considerando un ideale

⁵ Esempio al proposito il caso del *Musée des Merveilles* di Tenda, dove la parte espositiva costituita dai numerosi ed estesi calchi in resina, derivati da matrici in elastomero tixotropico, propone una serie di duplicati a definizione micrometrica di qualità sostanzialmente pari all'originale, allo stato dell'arte non ancora eguagliabile dai calchi digitali basati su modelli digitali *contactless*.

⁶ La *Roccia dell'Altare* ha una superficie totale, comprese le parti non incise, di 26,8x11 m; la *Roccia dei 300*, per la sola parte incisa, di 8x5,1 m.

⁷ 84 m di lunghezza e 35 di larghezza, comprese le parti non incise e 342 m² di superficie incisa.

Fig. 3 – Capo di Ponte (BS), *Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri* di Naquane, la Grande Roccia (NAQ1), fotomosaico panoramico con ripresa da 5 m di altezza (foto AA 2016).

Capo di Ponte (BS), Naquane National Park of Rock Engravings, the Great Rock (NAQ1), panoramic photo-stitching taken from 5 m of height.

rettangolo che ne racchiuda le parti significative, per 34,6 m in larghezza⁸ e per 8,2 m in altezza (fig. 3); i 21 settori incisi coprono un'area di circa 65 m²; può dunque a buon diritto onorare il suo nome, ed essere annoverata tra le superfici più estese e più fittamente incise della Valcamonica (fig. 4), nonché tra le più importanti, non solo dell'area camuna. La roccia è siglata CAM.NAQ001, più in sintesi NAQ1⁹.

Secondo l'esame della storia delle ricerche, analizzando i dati della bibliografia pregressa e in particolare dell'archivio topografico della *Soprintendenza Archeologia della Lombardia* a Milano (di seguito SAL), nel quale sono stati versati i documenti già appartenuti alla *Regia Soprintendenza alle Antichità del Veneto, della Lombardia e*

*della Venezia Tridentina*¹⁰, è possibile stabilire con buona cognizione di causa che la scoperta della superficie in oggetto sia avvenuta alla fine del 1931 o nei primissimi mesi del 1932, grazie alle ricognizioni “professionali” di Giuseppe Amaracco, il valligiano¹¹ che accompagnò nei primi anni '30 del '900 Giovanni Marro nelle sue esplorazioni lungo i versanti rupestri della Valcamonica. Oltre che sulle risultanze d'archivio (*infra*), tale affermazione si fonda sulle date delle due pubblicazioni dove, per

⁸ 48 m di larghezza per Anati, che evidentemente comprende anche i margini esterni della parte nord oggi corrispondente alla roccia 2.

⁹ Altresì BS.CAPODIPONTE.NAQUANE.001 nella codifica della *Soprintendenza Archeologia della Lombardia*.

¹⁰ Tali uffici, con sede a Padova, ebbero la competenza territoriale sulla Valcamonica dal 1927 al 1939 (Gambari 2009).

¹¹ “Il valligiano che consuetamente mi accompagna nelle esplorazioni e che ho istruito da parecchi anni nella ricerca e nel rilievo delle incisioni rupestri”, del quale, in riferimento alle modalità a detta del Marro poco corrette messe in atto da Frobenius, Altheim, Trautmann e Kerény per approfittare della di lui conoscenza dei luoghi – a suo dire i ricercatori stranieri si presentarono come artisti in giro turistico ed effettuarono sfregamenti tramite ciottoli per evidenziare le figure incise – cita la “dabbenaggine” e “l'avidità di lucro” (Marro 1936, 11).

la prima volta, si fa riferimento, sia nei paragrafi di testo che nella documentazione fotografica, alle figure incise della *Grande Roccia* (fig. 5): fu stampato nella prima metà del 1932¹², e quindi redatto almeno qualche mese prima, il contributo di Giovanni Marro intitolato *Il grandioso monumento paleontologico di Val Camonica*¹³, edito negli Atti della Reale Accademia delle Scienze di Torino; risale invece al 1933¹⁴ il lavoro di Raffaello Battaglia *Capodiponte – Nuove ricerche sulle rocce incise della Valcamonica*, all'interno delle Notizie degli Scavi di antichità comunicate alla R. Accademia dei Lincei.

Giovanni Marro dichiara che “ancora al gennaio [1932 ndr] risalgono i primi rinvenimenti sulla riva sinistra del fiume” (Marro 1932, 419, nota 9). Qualche anno dopo però scrive di avere iniziato le sue “ricerche anche sull'altra riva del fiume (...) fin dall'inverno del 1931 e continuandole nella seguente primavera” (Marro 1936, 5). Non v'è però citazione da parte di Marro di tali scoperte nel carteggio, che palesa un forte conflitto sulla titolarità della ricerca e un profondo scontro accademico-istituzionale¹⁵, intercorso tra lui e

il soprintendente Ettore Ghislanzoni – quindi tra il Museo di Antropologia dell'Università di Torino e la Soprintendenza alle Antichità, entrambi afferenti al Ministero dell'Educazione Nazionale – nei mesi di dicembre 1931 e gennaio 1932.

Nel suo testo del 1932 Marro definisce la *Grande Roccia* “il più cospicuo fra i massi rocciosi che compongono questa prima serie di Naquane”. L'antropologo piemontese chiarisce perché le numerose figure fossero rimaste fino a quel momento inosservate: erano incrostate di patina vegetale, che le rendeva quasi invisibili; e infatti “affinché i disegni incisi bene spiccassero nei rilievi fotografici, si è imposto quasi sempre l'asportazione della crosta livellatrice di muschi e di licheni a mezzo di robusta spazzola”¹⁶ (Marro 1932, 422). Si tratta in sostanza delle stesse condizioni osservate in Valtellina, dove la *Rupe Magna* fu scoperta nel 1966 da Davide Pace (Pace 1968) solo dopo la pulizia a spazzola della superficie incisa. A p. 456 Marro pubblica la prima descrizione della Roccia 1:

di proporzioni veramente ragguardevoli, il masso ha, in senso orizzontale, una lunghezza superiore ai trenta metri e si continua in alto al pari di tanti altri, col pendio della montagna, ricoperto ancora per lungo tratto dall'humus (...) Tale superficie è stata variamente foggata dal capriccioso gioco del ghiacciaio, con grandi alternative di avvallamenti, di convessità, di rilievi irregolari, di tratti pianeggianti, ora orizzontali ora più o meno inclinati. Compagnono là decine e decine di disegni: isolati o riuniti in gruppi di pochi e anche di numerosi elementi, con interposte aree, talora relativamente ampie, prive di ogni traccia dello specifico

¹² Il frontespizio del volume, stampato a Torino dalla Libreria Fratelli Bocca nel “1932-X”, reca la dicitura “Vol. LXVII, disp. 1^a e 2^a, 1931-1932”. Il dato è confermato dal timbro di ingressatura della Biblioteca Nazionale di Torino, che è del 14 luglio 1932.

¹³ Come citato dallo stesso Marro, il titolo è mutuato da Sacco 1930, qui riferito all'altro grande polo dell'arte rupestre alpina: “è certo che il Monte Bego costituisce quasi un grandioso *Monumento Paleontologico*, un immenso museo di iconografia preistorica, un gigantesco libro litoide sulle cui pagine, levigate dagli antichi ghiacciai, l'uomo preistorico ha scritto un capitolo importantissimo di antica storia umana” (*ibid.*, 61). Già Barocelli peraltro, nel 1928, sempre riferendosi al complesso petroglifico delle Alpi Marittime e lamentando gli scarsi mezzi devoluti alla ricerca paleontologica italiana, rispetto a quella archeologica classica, aveva parlato del “più singolare monumento preistorico italiano” (Barocelli 1928, 19).

¹⁴ Il frontespizio del volume, stampato a Milano da Ulrico Hoepli nel “1933-XI”, reca la dicitura “SERIE SESTA, VOLUME IX - fascicoli 7°, 8° e 9°”. Il timbro di ingressatura della Biblioteca Nazionale di Torino è del 21 giugno 1934.

¹⁵ Nonostante Marro tentasse di ricomporre la *querelle*, che verteva su chi dovesse presentare le nuove scoperte al congresso di preistoria e protostoria di Londra, dichiarando che “sono pure del parere espressomi dal Prof. Battaglia che un lavoro in due non recherebbe vantaggio ad alcuno agli effetti di qualsiasi concorso, per cui non è male il ripartire fra noi due con criteri pratici il nostro lavoro” (lettera di Marro a Ghislanzoni del 26 gennaio 1932; archivio topografico SAL). Lo stesso Marro fu caldamente appoggiato dal Ministro all'Educazione Nazionale del governo Mussolini, Bal-

bino Giuliano, fossanese, e quindi originario della *provincia granda* come Marro, il quale in una lettera del 4 marzo 1932 al soprintendente, si raccomanda “affinché sia salvo il contributo prestato dal Prof. Marro alla ricerca e allo studio di quei monumenti”, raccomandazione che naturalmente non mancò di suscitare il “vivo rincrescimento” di Ghislanzoni, il quale così si esprime: “né devo tacere che il prof. Marro, ottimo psichiatra e ora antropologo, non ha una preparazione sufficiente in materia di figurazioni della età del ferro (...). Il prof. Battaglia (...) ha invece un'ottima preparazione non soltanto archeologica, ma anche etnologica (...). Io non intendo dolermi della scarsa sincerità del prof. Marro verso il Capo di un Ufficio che lo ha trattato con molta cortesia...” (lettera di risposta al Ministro del 14 marzo 1932; archivio topografico SAL).

¹⁶ La citazione di tale particolare può suffragare la titolarità della scoperta, essendo difficile la visione delle figure incise prima dell'asportazione della copertura di muschi e licheni.

lavoro. Subito spicca anche una grande varietà di motivi, riscontrandosi accostati disegni molto disparati, senza alcun apparente rapporto reciproco e qua e là con sovrapposizione di figure; tuttavia, in alcuni tratti, si trova più e più volte ripetuto lo stesso soggetto.

A livello iconografico, vengono pubblicate due fotografie, rispettivamente dei grandi cavalli del settore T:

due cavalli dalla testa piccolissima e dal corpo molto grosso picchiettato in pieno: sono le effigi zoomorfiche di maggiori dimensioni notate finora (...). Su questi cavalli, che appaiono in corsa, posano due cavalieri, con scudo e lancia, relativamente assai piccoli, di cui non si vedono le gambe: sono visti di fronte, come sovente si ha nei disegni dei selvaggi e dei bambini (*ibid.*, 459).

E del famoso labirinto del settore P:

vi si ammira anzitutto un complicato disegno circolare, del diametro di circa 45 cm, di grazioso effetto decorativo, formato dalla combinazione bizzarra di linee curve delimitanti in basso l'ingresso ad una piccola area alquanto eccentrica, sì da poterlo classificare labirintico (...). Sottostanti, ma sempre in tutta vicinanza della grande figura labirintica, due piccoli guerrieri sembrano avere tutto il tronco ricoperto da corazza irta di lunghe punte; armati ognuno di clava sollevata in alto si direbbero in atto di aggredirsi (*ibid.*, 460-462).

Il successivo contributo di Raffaello Battaglia riporta tre immagini fotografiche, riprese in buone condizioni di luce radente, degli attuali settori I, L e T (Battaglia 1933, figg. 15, 18, 20), dove sono illustrate la scena di caccia nella quale il cervo è colpito dalla lancia impugnata dal "cacciatore", una figura di cavallo (fig. 6) e un gruppo di cervi maschi. Molto utile è altresì la ripresa fotografica dell'intera roccia – un "grande masso levigato e solcato dal ghiacciaio pleistocenico, coperto da numerosi petroglifi" – pubblicata in Tav. II-fig. 2 di Battaglia 1934 (fig. 7), dove la superficie risulta totalmente priva di vegetazione arborea e libera da strati di terra, anche in corrispondenza dei cavi d'onda o canaletti glaciali. Ciò sembra poter confermare quanto esposto da Marro, che cioè per la sua scoperta sia stato sufficiente rimuovere solo uno strato di muschi e di licheni. Una sola altra immagine riguarda la Roccia 1, e illustra il famoso la-

birinto, con "accanto due combattenti con corazza aculeata", per il quale Battaglia propone il fondamentale e pertinente confronto iconografico archeologico con la figura di labirinto dell'*oinochoe* di Tragliatella, del 620 a.C. (Battaglia 1934, 30).

Vi sono poi i documenti di archivio, dove il primo riferimento all'area di Naquane appare in un foglietto sciolto, scritto a mano, che elenca una serie di diciassette ricognizioni¹⁷, effettuate dal 9 febbraio al 29 marzo di un anno non indicato. Lo stesso foglietto è datato in Tarantini 2009b al 1931¹⁸, e testimonierebbe così per la *Regia Soprintendenza alle Antichità di Padova*, e quindi per Raffaello Battaglia e collaboratori, la priorità delle scoperte anche lungo il versante sinistro. Dall'esame calligrafico, confrontato con altri documenti di archivio, la scrittura è indubbiamente di Antonio Nicolussi, assistente di Raffaello Battaglia, "addetto della Soprintendenza [altrove definito 'salariato', ndr], che ha eseguito un preciso ordine, quello di esplorare il territorio circostante"¹⁹.

Sorge a questo punto, nel 1933, la questione Amaracco, già in parte affrontata in Tarantini 2009a²⁰ e 2009b, sempre sulle risultanze dell'ar-

¹⁷ Nella colonna "località visitate" sono elencati, in alcuni casi più volte (soprattutto Naquane), i toponimi di: Bucchi di Nadro, Zurla, Naquane, Scale di Cimbergo, Campanine, Supranaquane, Pié, Bedoline, Giadighe, Jal, Lit, Erbanno, Monticolo, Darfo, Nadro, Scarable, Pozzi, Genicai, Doss, molti dei quali, per la prima volta, sul versante sinistro e nella parte più a sud della valle.

¹⁸ La didascalia a p. 82 recita: "Elenco delle aree visitate dall'assistente Antonio Nicolussi, foglio allegato al *Giornale degli scavi che si eseguirono nell'anno 1931 in località 'Cemmo' di Capodiponte (Brescia)*".

¹⁹ Lettera di Ghislanzoni, Soprintendente alle Antichità, al sig. comm. prof. Giovanni Marro del 30 dicembre 1931 (archivio topografico SAL), alla quale il Marro risponde già il 2 gennaio 1932, su carta intestata dell'Istituto e Museo di Antropologia della Regia Università di Torino, affermando tra l'altro che "secondo l'indicazione del Prof. Squinabol, esistono altre incisioni in differenti località".

²⁰ In particolare vd. pp. 31 e 32; per chiarire le modalità delle scoperte è però opportuno citare nuovamente almeno quanto segue: il 12 gennaio del 1933 Battaglia scrive a Ghislanzoni, riferendo di avere "scovato il famoso Amaracco, la guida di Marro". Il 15 aprile il soprintendente Ghislanzoni scrive al Ministero della Educazione Nazionale, Direzione Generale Antichità e Belle Arti: "Lo scorso autunno l'ispettore onorario del mandamento di Cividate Camuno, prof. Bonafini, mi informò che un certo Amaracco Giuseppe, contadino di Cemmo, per incarico del prof. Marro, girava per i boschi per scoprire nuove incisioni e se si accorgeva che la terra copriva parte delle superfici figurate, procedeva a toglierla, e a pulire quelle figurazioni. Ciò non mi parve fosse consentito senza che nemmeno si fosse dato avviso alla

Fig. 4 – Capo di Ponte (BS), *Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri* di Naquane, la *Grande Roccia* (NAQ1), settore G, ripresa a luce radente invernale (foto AA).

Capo di Ponte (BS), Naquane National Park of Rock Engravings, the Great Rock (NAQ1), sector G with winter grazing light.

Fig. 5 – Giovanni Marro, 1932, la prima pubblicazione delle scoperte di rocce incise sul versante orografico sinistro della Valcamonica, che comprende anche Naquane; nella foto i grandi cavalieri dell'attuale settore T della *Grande Roccia* evidenziati in bianco internamente.

1932, Giovanni Marro, the first published paper about the discovering of rock engravings on the left slope of Valcamonica, where also Naquane is placed; in the photograph the great riders of the sector T of the Great Rock, highlighted internally in white.

Fig. 6 – Due immagini della *Grande Roccia* pubblicate da Raffaello Battaglia nel 1933: a sinistra dall'attuale settore I, a destra dal settore T (da Battaglia 1933).

Two pictures of the Great Rock published by Raffaello Battaglia in 1933: to the left, sector I, to the right, sector T.

Fig. 7 – La *Grande Roccia* in una foto pubblicata da Raffaello Battaglia nel 1934 (da Battaglia 1934) a confronto con una ripresa attuale (foto AA 2011), con la passerella poggiata sull'onda di roccia più pronunciata; in evidenza l'opera della modellazione glaciale.

The Great Rock in a picture published by Raffaello Battaglia in 1934, compared with a contemporary shot, where a gangway has been placed on the deeper rock wave; the attention is drawn to the modelling of the glacier.

chivio topografico SAL. È importante però focalizzare l'attenzione sul 1934, quando scoppiano

Soprintendenza”.

le rivendicazioni di Amaracco, che voleva essere pagato per le prestazioni effettuate. Il 4 luglio del 1934 il Podestà di Capo di Ponte Murachelli scrive alla *Regia Soprintendenza* dichiarando che

Il Sig. Amaracco Giuseppe che ha accompagnato L'ill.mo prof. Battaglia durante le esplo-

razioni fatte in questa zona alla ricerca di rocce preistoriche istoriate fa presente che codesta On. Sovrintendenza gli deve la somma di L. 325, per le sue prestazioni (a saldo) fatte nel mese di febbraio e marzo 1933.

In una minuta a calligrafia di Nicolussi del luglio 1934 la *Soprintendenza* così risponde:

Alla sua richiesta per un compenso dovuto al sig. Amaracco Giuseppe, spiaceci doverle comunicare che la pretesa del detto signore è fuori luogo e sconveniente, in quanto egli fu regolarmente compensato dal Soprintendente Prof. Ghislanzoni per l'opera prestata per 16 giorni come guida al prof. Battaglia e all'assist. Nicolussi nei mesi di febbraio e marzo 1933 (...) Tanto perché la S.V. possa tacitare il sig. Amaracco, che a questo punto è debole di memoria.

Chiude perentoriamente la questione, che arrivò persino a coinvolgere il Giudice Conciliatore di Capo di Ponte e il Ministro dell'Educazione Nazionale, la lettera del Soprintendente alla Direzione Generale Antichità e Belle Arti del 9 agosto 1934, dove si afferma che Amaracco

prestava la sua opera completa di ricercatore e informatore al prof. Giovanni Marro, lavorando per proprio conto e senza l'autorizzazione di questa R. Soprintendenza (...) [e inoltre che] l'Amaracco ricevette una mercede uguale a quella data all'altra guida, Giacomo Bellicini, che accompagnava il prof. Battaglia e il sig. Nicolussi.

A questa lettera è accluso un altro ritaglio, che riporta lo "specchietto delle somme percepite dal sig. Giuseppe Amaracco per n. 17 [16 nel verso] giornate di lavoro", dal 12 gennaio del 1933 al 25 marzo del 1933, per un totale di Lire 218,50 (corrispondenti a circa 240 € attuali). Vista la sostanziale coincidenza di date e di numero di uscite sembra a questo punto chiaro come il citato foglietto sciolto, verosimilmente allegato a questa stessa lettera, riporti in realtà l'elenco delle sedici o diciassette guide pagate a Giuseppe Amaracco per accompagnare Battaglia e Nicolussi alle località rupestri da lui scoperte in precedenza (fig. 8), e che i predetti non avevano di conseguenza ancora visto, datandone così la vergatura non al 1931 ma al luglio-agosto del 1934, se contemporaneo alla lettera, o alla primavera del 1933, se contestuale alle visite elencate; le superfici figurate delle località citate, tra le quali appunto

Naquane²¹, erano quindi già state "scoperte" da Amaracco, e mostrate a Giovanni Marro²², che le aveva nel frattempo pubblicate già nella prima metà del 1932.

La priorità del rinvenimento²³, particolarmente articolato e conflittuale, delle estese e numerose aree incise camune – al di là dei due massi di Cemmo – rimane peraltro di pertinenza della *Soprintendenza alle Antichità* di Padova, come dichiarato in Battaglia 1932²⁴ e come confermato dai documenti già pubblicati²⁵ in Tarantini 2009a e 2009b; tale scoperta si sostanzia nel rinveni-

²¹ Anche se il dettaglio non sposta sostanzialmente i termini della questione, tali risultanze d'archivio rendono necessario, come già esposto, attribuire ad Amaracco-Marro la priorità delle scoperte lungo tutte le principali località del versante orografico sinistro, e puntualizzare quanto affermato in Tarantini 2009a, che interpreta invece il foglietto come riferito al 1931 e alle scoperte di Nicolussi-Battaglia.

²² Il quale si lamentò con il Ministero "che il prof. Battaglia si sia servito di segnalazioni fatte da un valligiano di cui egli medesimo già prima si era valso e che detto valligiano sia stato diffidato a non fornire più alcuna notizia al medesimo prof. Marro" (8 aprile 1933, lettera del Direttore Generale della Direzione generale delle Antichità e Belle Arti al Soprintendente alle Antichità di Padova, archivio topografico SAL). Per dare un'idea del clima del contrasto, ecco alcune righe della risposta che Ghislanzoni inviò una settimana dopo al Ministero: "[Marro] si vantò di avere trovato i due massi di Cemmo, disse anzi strombazzò di averne scoperto mediante scavi (da nessuno autorizzati) (...) il secondo masso di Cemmo. In verità però i due massi erano conosciuti, tanto che la Guida del Touring li ricorda con queste parole...".

²³ A conferma però di quanto l'esistenza di altri massi incisi fosse verosimilmente già nota localmente, o per lo meno di quanto la presenza dei massi di Cemmo lo lasciasse supporre, Marro aveva in precedenza rivolto al Ministero "domanda perché si consentisse all'Istituto di Antropologia dell'Università di Torino di avviare esplorazioni per la ricerca di altre rocce istoriate nella regione, ricevendone autorizzazione il 19 giugno dello stesso anno" (lettera di Marro a Ghislanzoni del 31 luglio 1931); in realtà tale autorizzazione era solo "un'adesione di massima (...) a condizioni non soltanto che la spesa non gravasse sui fondi di questa Amministrazione, ma anche che la Soprintendenza regionale per le Antichità fosse d'accordo" (lettera del Ministero dell'Educazione Nazionale – Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti a Marro del 19 agosto 1931, archivio topografico SAL).

²⁴ Il quale cita le località di Dos de la Pief, Seradina, Dos de Seradina, Dos de la Greppa, Genicai e Giadighe, tutte sul versante destro; le stesse località sono elencate in una pagina dattiloscritta che riporta il testo della breve comunicazione di Battaglia *Incisioni rupestri di Valcamonica* al Congresso Internazionale di Scienze preistoriche e protostoriche di Londra, 1-6 agosto 1932 (archivio topografico SAL).

²⁵ Relazione dattiloscritta di Raffaello Battaglia datata 15 dicembre 1931; lettere di Ghislanzoni al Ministro e a Marro del 30 dicembre 1931; lettera di Nicolussi alla Soprintendenza del 30 gennaio 1932 (archivio topografico SAL).

Data	Località visitate
12/I	
9/II	Ruochi di Nadro - Zurla
10/II	Zurla
14/II	Zurla - Naquane
15/II	id. id.
16/II	Scalo di Cimbergo - Campenone
17/II	Campenone - Sopraquane
13/III	Pia
14/III	Bedoline - Giadighe - Fel. - Lit.
15/III	id.
16/III	Pia - Naquane
17/III	Esbaum - Monticolo - Darfo
22/III	Naquane - Sopraquane - Nadro
23/III	Naquane - Scalo di Cimbergo
24/III	Scarable - Popp - Giadighe - Jovice
25/III	Scarable - Bedoline
28/III	Naquane - Zurla - Bedoline
29/III	Zurla - Naquane - Doss

Padova, li agosto 1934 - XIII									
 R. Soprintendenza alle Antichità del Veneto, della Lombardia e della Venezia Tridentina									
MINISTERO DELLA ISTRUZIONE NAZIONALE Direzione Generale Antichità e Belle Arti									
R. O. M. A.									
Prot. N. 7	Reparto N. 7355 del 4 c.m.								
Oggetto: Istanza del sig. Giuseppe Amaracco.									
Riguardo all'istanza inviata dal sig. Giuseppe Amaracco a codesto On. Ministero informo quanto segue. L'Amaracco non disse mai al prof. Battaglia o al sig. Nicolussi quanto egli percepiva giornalmente «dagli altri studiosi» (forse nella lusinga di ricevere di più), vale a dire dal prof. Giovanni Marro di Torino, per incarico del quale egli esplorava i dintorni di Capodiponte per rintracciare nuovi graffiti rupestri, dopo che la R. Soprintendenza di Padova ebbe iniziato nel novembre del 1931 lo studio di queste antiche manifestazioni artistiche. L'attività dell'Amaracco, il quale naturalmente non segnalava come di dovere le scoperte alla Soprintendenza, venne denunciata al R. CC. di Capodiponte, per farla cessare (all'epoca).									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Amaracco Giuseppe 12 gennaio 1933</td> <td style="text-align: right;">L. 30,00</td> </tr> <tr> <td>12 - 18 marzo 1933</td> <td style="text-align: right;">108,00</td> </tr> <tr> <td>19 - 25 marzo "</td> <td style="text-align: right;">80,50</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">218,50</td> </tr> </table>		Amaracco Giuseppe 12 gennaio 1933	L. 30,00	12 - 18 marzo 1933	108,00	19 - 25 marzo "	80,50		218,50
Amaracco Giuseppe 12 gennaio 1933	L. 30,00								
12 - 18 marzo 1933	108,00								
19 - 25 marzo "	80,50								
	218,50								

Fig. 8 – A sinistra, elenco delle guide effettuate da Giuseppe Amaracco nel febbraio e marzo 1933 per la Soprintendenza alle Antichità, prima attestazione in archivio SAL della località Naquane; a destra, agosto 1934, bozza della lettera da inviare alla Direzione Generale Antichità e Belle Arti per chiarire la situazione dei pagamenti ad Amaracco (archivio topografico SAL).

List of the guides (left) conducted by Giuseppe Amaracco in February and March 1933 for the Antiquities Superintendence: this is the first notice in the Superintendence archive of the Naquane locality; august 1934, draft of the letter (right) to be sent to the General Direction of Antiquities and Beaux Arts to clarify the situation of the payments to Amaracco.

mento lungo il versante orografico destro delle rocce istoriate di Giadighe (*Pia' d'Ort*) e poi di Seradina, effettuato nella prima metà del dicembre 1931 da Nicolussi su indicazioni di “quel Bottanelli che aveva già accompagnato loro”²⁶. I primi elementi documentali in ordine cronologico, due distinte lettere da Cemmo agli Uffici di Padova scritte da Nicolussi e da Battaglia, datano entrambi al 12 dicembre 1931. Scrive Battaglia:

Ho visitato la nuova località che si trova sulla destra del fiume, un'ora di distanza da Cemmo. Pare sia una edizione molto ridotta del M. Bego! Su di una parete in pendenza lisciata dai ghiacciai si vedono numerose figure martellate, tra le quali mi parve di vedere anche delle figure umane. Ho fatto fare due foto. Si tratta indubbiamente di disegni preistorici, contemporanei o poco anteriori ai massi di Cemmo.

Non è di secondaria importanza notare come tutti rinvenimenti, sia sul versante destro che su quello sinistro, ad opera delle due “cordate” Nicolussi-Battaglia e Amaracco-Marro, siano avvenuti in concomitanza con le giornate di migliore illuminazione radente solare, quelle cioè attorno al solstizio invernale. In una lettera del 30 gennaio 1932, scritta a Cemmo dallo stesso Nicolussi, il devotissimo “addetto della Soprintendenza”, nel comunicare che “furono scoperte nuove pietre figurate” a circa 1/2 ora da Cemmo, dichiara di “avere preso alcuni piccoli schizzi che dimostrano alcune di quelle figure”; in una analoga missiva del giorno successivo, è disegnato sul verso uno schizzo a penna di una figura di capanna (cfr. Tarantini 2009d, 97): dopo quanto prodotto per i massi di Cemmo da Marro e Graziosi (Graziosi 1929 e 1931; Marro 1930), è questa la prima documentazione grafica delle figure incise della Valcamonica.

²⁶ Lettera di Marro a Ghislanzoni del 26 gennaio 1932 (archivio topografico SAL).

LA GRANDE ROCCIA DI NAQUANE, STORIA DELLA DOCUMENTAZIONE

Tornando alla *Grande Roccia*, risalgono al 1935, 1936 e 1937 le spedizioni del gruppo tedesco del *Forschungsinstitut für Kulturmorphologie* (Istituto di ricerca per la morfologia della cultura; Altheim 1936; Altheim, Trautmann 1937, 1938, 1939a, 1939b), diventato nel 1954 *Frobenius-Institut*, alle quali parteciparono, fra gli altri, Leo Frobenius, Franz Altheim, Erika Trautmann, Karl Kerényi e signora. L'archivio dell'Istituto è stato digitalizzato e reso disponibile online²⁷; sulla base della parola chiave "Valcamonica" mostra 576 immagini, che includono però, come facenti parte della stessa spedizione, anche un numero limitato di riprese di città del nord Italia. Per la Valcamonica, si tratta di disegni, frottage elaborati ad acquerello e fotografie, sia panoramiche che di dettaglio. Così come per le esperienze successive, si affronta in questa sede l'aspetto tecnico-metodologico e non la sostanza della contribuzione scientifica.

Alcune immagini si riferiscono alla *Grande Roccia* (fig. 9), e mostrano anche Giuseppe Amaracco, che fece da guida; egli rese più "efficace" il suo lavoro evidenziando tramite sfregamento bianco tutte le figure e il riquadro circostante (fig. 10), come già peraltro si evince dalle numerose fotografie pubblicate in Marro 1932. A prima vista sembra possibile avvalorare la tesi dell'antropologo di Limone Piemonte, che nel 1936 accusava l'équipe tedesca, anche per ovvi motivi di rivalità, di avere proceduto a sfregamento tramite pietra (cfr. nota 10; ma nelle immagini da lui stesso pubblicate?). Una foto del 1936 mostra però, poggiato sulla superficie impiastricciata a bianco, un sasso piatto sottile quadrangolare, che potrebbe essere una pietra per sarti, o steatite; tale assunto può essere confermato da una didascalia a penna su di una foto del 1937 (codice di archivio FBA-A1 02-054) relativa ad una roccia siglata come n. 11 lungo il "sentiero da Cimbergo a Naquane", dove appare l'annotazione "*Konturen mit Kreide auf gehellt*", dove cioè le figure sono state evidenziate a contorno tramite gessetti.

Dalle foto più generali si evince come le con-

dizioni delle rocce fossero analoghe a quelle attuali non ancora scoperte o non pulite da decenni: figure solo in parte nascoste da muschi e licheni, e per il resto visibili: bastava avere l'occhio allenato... ben più allenato però di quello sufficiente per vedere le *Meraviglie* del Bego, pietre figurate dove invece il contrasto naturale tra la parte picchiettata bianca delle figure e la patina rossastra o verdastra delle peliti è assai netto; ciò può spiegare, almeno in parte, il ritardo di oltre tre secoli della scoperta letteraria-accademica del polo figurativo camuno (Bertarelli 1914; Graziosi 1929; Marro 1930 i primi titoli in ordine cronologico) rispetto a quello delle Alpi Marittime (Lorenzo *post* 1591-*ante* 1600; Gioffredo *post* 1653-*ante* 1661; Arcà 2015 e *in press*).

I "trattamenti" effettuati dal gruppo tedesco sono in genere poco accurati, così come confuse e spesso poco corrispondenti alla realtà sono le restituzioni grafiche. Si tratta peraltro delle prime documentazioni disponibili, e dei primi tentativi di produzione artificiale del contrasto, che per la *Grande Roccia* consistono in due fogli di schizzi su lucido a contorno (fig. 11), probabilmente eseguiti a mano libera, con gruppi di figure dei settori D (grande cervo e pendaglio a *rouelle*), G (palette e oche, cani e cervi), I (caccia al cervo con la lancia) ed L (cavaliere equilibrista e cervi); tre tavole di disegni puntinati siglati Mees, con singole figure estrapolate o a coppie, probabili rielaborazioni da frottage; sei acquerelli scuri, per lo più di Erika Trautmann, riproducenti le stesse scene degli schizzi a contorno e un frottage del meandro, verosimilmente storico, del settore N. Per quanto riguarda le fotografie possiamo estrapolare dall'archivio cinque riprese generali, dove è palese il fatto che la superficie della *Grande Roccia* fosse in gran parte libera; nove foto di dettaglio, in genere scure, per lo più scattate da Erika Trautmann, con gruppi di figure dei settori D (cervo elefantiaco e costruzione; cervo a corpo trapezoidale e ruota), G (cervi a dorso arcuato, cervo colpito da lancia, costruzione a tetto largo e armati a gambe piegate, grandi palette e oche), I (gruppo di oranti, cervo colpito da guerriero con lancia) ed L (cavaliere equilibrista e cervi della parte bassa), che ricalcano quindi le parti riprodotte graficamente. Nessuna immagine dell'archivio del *Frobenius-Institut* riporta figure della parte sud, attuali settori P-T. Il fatto che anche nelle prime pubblicazioni di Battaglia e di Marro non siano presenti immagini di questi settori, ad eccezione

²⁷ <http://bildarchiv.frobenius-katalog.de> (ultimo accesso gennaio 2017).

Fig. 9 – 1936, missione tedesca del *Forschungsinstitut für Kulturmorphologie* in Valcamonica; a sinistra Franz Altheim, Maria Weyersberg, Editha Frobenius, Adolf E. Jensen, Karl Kerenyi, *frau* Kerenyi e Giuseppe Amaracco fotografati da Erika Trautmann sulla *Großer Bilderfelsen* di Naquane; a destra, Kerenyi con Amaracco, che fece da guida (archivio *Frobenius-Institut*, <http://bildarchiv.frobenius-katalog.de>).

1935, German mission of the *Forschungsinstitut für Kulturmorphologie* in Valcamonica; Franz Altheim, Maria Weyersberg, Editha Frobenius, Adolf E. Jensen, Karl Kerenyi, *frau* Kerenyi and Giuseppe Amaracco in a picture taken by Erika Trautmann on the “Großer Bilderfelsen” of Naquane.

Fig. 10 – 1935, missione tedesca del *Forschungsinstitut für Kulturmorphologie* in Valcamonica, foto di Erika Trautmann della *Grande Roccia* di Naquane, parte nord; le figure sono evidenziate a strofinamento (archivio *Frobenius-Institut*, <http://bildarchiv.frobenius-katalog.de>).

1935, German mission of the *Forschungsinstitut für Kulturmorphologie* in Valcamonica, a picture by Erika Trautmann of the northern part of the *Great Rock* of Naquane; figures are highlighted by scrubbing.

Fig. 11 – 1936, missione tedesca del *Forschungsinstitut für Kulturmorphologie* in Valcamonica, schizzi o ricalchi a penna su lucido di varie figure e scene della *Grande Rocca* di Naquane, parte nord (archivio *Frobenius-Institut*, <http://bildarchiv.frobenius-katalog.de>; modificato AA – esclusione delle figure estranee a NAQ1).

1935, *German mission of the Forschungsinstitut für Kulturmorphologie in Valcamonica, sketches or pen tracings over tracing paper of various figures and scenes of the Great Rock of Naquane, northern part.*

dei “cavalloni” del settore T e del labirinto e figure circostanti del settore P, lascia supporre che la parte più a sud dei settori P e Q fosse coperta; va però esclusa la ristretta fascia verticale consunta, coincidente con la zona occupata dalle figure di telaio, a lungo sottoposta a scivolo ludico, come risulta dalla testimonianza di Giovanni Ruggeri, praticamente nato e cresciuto nei primi anni '30 sulla *Grande Rocca*. La perfetta conservazione della superficie della parte destra del settore P e di tutto il settore Q, ma soprattutto la mancanza di tracce di licheni, può confermare tale assunto.

Solo nel dopoguerra si ebbe una ripresa delle ricerche in valle: per la *Grande Rocca*, entrano in scena le prime riproduzioni tridimensionali – già Marro ne aveva realizzate per i massi di Cemmo, tuttora esposte nella prima sala del Museo della Montagna di Torino – prodotte in occasione della *Mostra delle incisioni rupestri preistoriche* organizzata da Gualtiero Laeng, Emanuele Süss e Italo Zaina del gruppo naturalistico Regazzoni dell'Ateneo di Brescia; abbinata alla *Mostra delle Armi* e allestita al castello di Brescia nel settembre del 1954, l'iniziativa ebbe, con 80mila visitatori, un ottimo successo di pubblico. Si trattava di calchi in gesso di ampie dimensioni – ogni riquadro, componibile con quelli adiacenti, pesava più di 70 kg – che avrebbero poi formato una sezione permanente del Museo Civico di Storia Natura-

le. Nell'articolo a firma di Giuseppe Bonafini sul *Giornale di Brescia* del 31 agosto 1954, intitolato *Le incisioni rupestri della Valcamonica, un numero di suggestivo richiamo*, si precisa che la mostra era stata promossa coll'intendimento di “promuovere una vasta corrente di visitatori verso la Valle Camonica”; sullo stesso quotidiano, un paragrafo di un articolo del 14 agosto dello stesso anno, così recita:

notevole numero di calchi in gesso delle più rappresentative espressioni di quell'arte ingenua ma interessantissima, che vanta ormai una copiosa letteratura illustrativa, limitata pur sempre, nella diffusione, ad una ristretta cerchia di studiosi, e che invece era da far conoscere ben più ampiamente agli italiani.

I calchi avevano la funzione di moltiplicare e facilitare in sede museale, a loro congeniale, le opportunità di visione diretta dei petroglifi camuni, favorendone una più vasta conoscenza. Al proposito, ecco un interessante estratto da Süss 1954:

Già dal 1952 (...) avevo cominciato a prelevare calchi in gesso delle più interessanti e delle più frequenti istoriazioni della zona di Capodiponte e Naquane. (...) Dai 40 negativi portati a Brescia si ricavarono altrettanti positivi, che risultarono fedelissimi, tanto che per esempio è possibile studiare su di essi la tecnica della martellinatura meglio che

sugli originali. Dopo vari tentativi di colorazione si giunse a trovare per essi una tinta grigiastra molto simile a quella delle rocce di Capodiponte, tinta che ci permise di ottenere un buon senso di rilievo per tutte le asperità della roccia, tanto da indurre in errore non pochi visitatori. La tinteggiatura ci permise di dar risalto alle figurazioni con una colorazione di fondo più marcata, cosa questa necessaria, dato che il locale messo a nostra disposizione aveva, ed ha tuttora, finestre che danno una luce troppo diffusa. Di notte invece una serie di lampade disposte in modo acconco danno alle riproduzioni quella luce radente che meglio mette in rilievo le incisioni stesse.

In quattro fotografie risalenti al luglio del 1960, pubblicate in Tarantini 2009d, provenienti dall'Archivio della famiglia Süss, si nota Emanuele Süss all'opera, coadiuvato da Pierfranco Blesio, in seguito direttore del Museo Civico di Storia Naturale di Brescia, mentre procede all'esecuzione dei calchi, poggiando sulla *Grande Roccia* il telaio di contenimento della colata del gesso per la presa dei negativi. In questo caso si trattava delle riproduzioni commissionate dal Museo Pigorini di Roma (*ibid.*, 125), oggi probabilmente andate disperse o deteriorate nel corso dei traslochi. I calchi della *Grande Roccia* esposti al Museo di Brescia, da questa istituzione in seguito dismessi per riallestimento, verranno poi consegnati da Blesio verso la metà degli anni '60 del secolo scorso a Tiziana Cittadini del *Centro Camuno di Studi Preistorici*, ivi comprese le matrici, in parte deteriorate, ancora oggi conservate presso il CCSP (T. Cittadini com. pers.). Sono tut-

Fig. 12 – Le fotografie pubblicate da Emanuele Süss nel suo volume del 1958, alcune delle quali riguardano la *Grande Roccia* (qui la grande figura di cervo dell'attuale settore D), mostrano il tentativo di evidenziare le figure, leggermente colorate di nero (da Süss 1958).

Some pictures published by Emanuele Süss in his 1958 book depict the Great Rock; here the large deer of the sector D; figures were enhanced by a light black painting inside.

tora efficacemente esposti presso il Museo didattico della *Riserva delle Incisioni Rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo*, con sede a Nadro, fraz. di Ceto (BS), e riproducono la parte più significativa dell'attuale settore G.

Nel volume fotografico di Emanuele Süss del 1958, successivo alla creazione del *Parco Nazionale*, appaiono dieci fotografie relative alla *Grande Roccia*: le figure incise sono in genere accuratamente evidenziate, cioè colorate, in nero leggero –

Fig. 13 – A sinistra, agosto 1957, il rilievo della *Grande Roccia* di Naquane effettuato su carta oleata; in primo piano il padre di E. Anati, Battista Maffessoli dietro di lui (da Anati 1960); a destra la roccia negli anni '60 (archivio CCSP).

August 1957, the tracing of the Naquane Great Rock (left), made on waxpaper; in the foreground the Anati's father; Battista Maffessoli behind him (by Anati 1960); on the right, the rock in the '60s (CCSP archive).

tramite l'applicazione di nerofumo – e quindi ben visibili anche senza ricorrere alla luce radente (fig. 12). Stringati i riferimenti nel testo, laddove la *Roccia I* è definita come “gronda di Naquane”, a causa evidentemente delle montonatura glaciale a onde. Più estesi i commenti redatti per le didascalie, in più casi coloriti: per il cavaliere acrobatico dell'attuale settore L, si sostiene che “una valle tanto stretta e disagiata non poteva dar vita a cavalieri molto abili e perciò la figura ci fa pensare ad un popolo giunto in un secondo tempo, specialmente ai Galli, eccellenti cavalatori” (Süss 1958, 12). Il grande guerriero del settore G (oggi siglato come G442) è un “omaccione con tanto di elmo che infilza un inerme con una lancia prudentemente molto lunga, forse un invasore che uccide un indigeno” (*ibid.*, 24). Per quanto riguarda infine il grande cervo del settore D, “l'enorme cervo rappresenta verosimilmente il sogno di un cacciatore che spera di uccidere una preda fuori dell'ordinario, che lo renda famoso nella tribù” (*ibid.*, 59).

Emanuel Anati redige nel 1957 il suo primo studio dedicato ad una roccia incisa della Valcamonica, il *Capitello dei due Pini* a Paspardo. Il corredo iconografico comprende anche una fotografia a luce radente della parte centrale della porzione nord della *Grande Roccia* di Naquane, e mostra “quattro personaggi schematici in posizione di preghiera”, sovrapposti da una figura di cerva (ANATI 1957, 207, fig. 14).

Segue nel 1960, ospitata nella memoria 31 degli *Archives de l'Institut de Paleontologie Humaine* della Fondazione Alberto I, Principe di Monaco, pubblicati a Parigi, l'edizione monografica dedicata a *La Grande Roche de Naquane, avec 49 figures et 52 planches hors texte* (Anati 1960). Il lavoro di documentazione e di studio era stato in parte sovvenzionato dal CNRS francese (rimborse le spese di trasporto, Anati com. pers.) e dalla *Commission des Fouilles du Ministère des Affaires étrangères*, in occasione dei suoi studi di etnologia alla Sorbona di Parigi, per i quali la *Grande Roccia* fu l'oggetto della sua tesi di dottorato.

La pubblicazione, e il lavoro di documentazione, segnano indubitabilmente una svolta metodologica e analitica determinante per quanto riguarda lo studio non solo dell'arte rupestre camuna, ma anche di quella alpina e dei petroglifi in generale. Se pure, ad esempio, l'altro polo alpino di arte rupestre, il Bego, aveva goduto già da quasi mezzo secolo di studi condotti con metodo scientifico – vedi la vasta opera di documentazione di

Bicknell (Bicknell 1913) e la fondamentale impostazione di Barocelli (Barocelli 1921), vero e proprio pioniere europeo dell'archeologia rupestre (Arcà 2012) – solo con l'opera monografica sulla *Grande Roccia* si affina l'elemento della scansione cronologica, basata sull'esame delle sovrapposizioni e degli stili. L'analisi è dettagliata, di ogni figura si studiano non solo le caratteristiche ma anche i rapporti spaziali di associazione e cronologici di fase. Come già affermato in Arcà 2009, si passa da una classificazione tassonomica ad una crono-stilistica, e da una concezione basata sulla composizione generale del pannello istoriato a una basata su di un palinsesto articolato secondo un'articolazione di fasi e di attribuzioni. È chiaro anche come abbiano giocato a favore di questo orientamento gli studi e le esperienze condotte dall'autore, che aveva già conosciuto e studiato altre aree di arte rupestre e che aveva avuto modo di conoscere “maestri” nello studio dell'arte preistorica quali l'abbé Breuil e A. Leroi-Gourhan.

Anati afferma di avere compiuto una prima campagna di ricerca nel 1956, nel corso della quale furono eseguite riprese fotografiche, e di avere proceduto al rilievo integrale della roccia (fig. 13) nel corso della sua terza campagna²⁸, nell'agosto del 1957²⁹. Le operazioni preliminari descritte sono quelle di spazzolatura, lavaggio con acqua, lavaggio con acqua colorata a guazzo bianco (“*une gouache qui résiste à une journée de pluie, mais s'efface pendant la saison pluvieuse*”) e infine risciacquo in modo da lasciare un deposito bianco nelle depressioni delle incisioni (Anati 1960, 10). Tale procedimento (fig. 14), che anticipa quello che negli anni successivi sarà da lui adottato come “metodo neutro”, permise di evidenziare grazie

²⁸ Dal 1958 utilizza carta intestata con stampigliatura “MISSION ANATI pour la Recherche de l'Art Préhistorique. Laboratoire de Paléthnologie, Paris XIII^e”.

²⁹ A partire dal marzo 1958, Mario Mirabella Roberti, soprintendente archeologo della Lombardia e fondatore del *Parco Nazionale delle Incisioni rupestri* di Naquane, lamenta che Anati, oltre a non aver “mai annunciato la sua campagna di ricerche [sulla *Grande Roccia*] a questa Soprintendenza, non ne aveva mai fatto parola preventivamente neanche con l'Ateneo di Brescia” (lettera di Mirabella Roberti ad Anati del 14 marzo 1958). La tensione si stempera quando Anati, nell'aprile del 1958, consegna copia di una parte del decalco effettuato su NAQ1 (lettera di Anati a Mirabella Roberti 8 aprile 1958), riguardo al quale il soprintendente dichiara di avere “molto apprezzato l'attento lavoro di rilevamento” (lettera di Mirabella Roberti ad Anati del 26 aprile 1958 – archivio topografico SAL per tutti questi elementi).

Fig. 14 – Agosto 1957, *Grande Roccia* di Naquane, evidenziazione delle figure tramite coloritura a contrasto per facilitare l'esecuzione del rilievo a contatto (da Anati 1960).

August 1957, the *Great Rock of Naquane*, figures are enhanced by a contrast colouring to facilitate the execution of the contact tracing (by Anati 1960).

Fig. 15 – *Grande Roccia* di Naquane, a sinistra il rilievo della zona VI, a destra una tavola delle sovrapposizioni (da Anati 1960).

The *Great Rock of Naquane*, the tracing of the zone VI by Anati (left) and a plate of superimpositions (right; by Anati 1960).

alla creazione di contrasto numerose figure, prima irriconoscibili. Per procedere al rilievo, fu tracciata sulla roccia una linea Nord-Sud – che corrisponde all'asse maggiore della roccia, parallelo all'andamento vallivo – a partire dalla quale furono tracciati su tutta la roccia dei quadrati delle dimensioni dei fogli della carta da rilievo (“*papier calque*”) di 100x75 cm; vennero sistemati con il lato più lungo

in verticale, come si evince sia dalla griglia schematica che dalla fotografia pubblicata in tavola IV, che ritrae due persone nell'atto di rilevare sui fogli di *papier calque*³⁰ la parte destra della zona I, oggi

³⁰ “Carta oleata che serviva ai macellai per metterci dentro

settore Q. Il rilevatore in primo piano è il padre dell'autore (Anati com. pers.), quello in secondo piano è il giovane Battista "pitòto" Maffessoli. Il lavoro di ricalco occupò nell'occasione sei persone per dieci giorni (sessanta giornate lavorative complessive) e fu eseguito, oltre che dall'autore, da Gilbert Carbonnet, Gian Battista Maffessoli, Ugo Gnanatti, Denise Pellard e Simone Christophe. La roccia fu fotografata sia nel suo insieme che nei dettagli, in modo da coprirne tutta la superficie incisa (*ibid.*, 12). Alle pagine 12 e 13 l'autore pubblica una griglia metrica schematica – suddivisa in 52 tacche orizzontali corrispondenti ciascuna a 75 cm e in sette tacche verticali corrispondenti ciascuna a 100 cm, per una superficie coperta di 39 x 7 m metri, con il lato più lungo in orizzontale – che riporta la distribuzione delle "zone" rilevate, in tutto undici, marcate con numeri romani da I a IX, oltre alle piccole zone IIIA e IXA. Le zone di Anati seguono una progressione da destra a sinistra, mentre la suddivisione in settori dello scrivente, più piccoli e quindi più numerosi rispetto alle zone di Anati, ha seguito l'ordine inverso in senso di lettura, da sinistra a destra, secondo il quale sono stati anche tracciati i fogli di rilievo. I rilievi di Anati sono pubblicati, divisi per zona, in tavole a tratto, alcune delle quali piegate in più ante, in scala uniforme 1:15 e con riferimento metrico (fig. 15). Solo le aree II, IIA, IX e IXA sono pubblicate in scala più ridotta 1:18.

L'opera monografica di Anati espone l'esame delle sovrapposizioni e della "stratigrafia". Cita ed elenca, anche iconograficamente, cinquanta casi di sovrapposizione rilevati (fig. 15). Importante l'assunto metodologico:

étant donné que, lorsqu'une gravure appartenant à un scène, ou à une composition, est recoupée par une autre figure, toute la scène où est incluse la première doit être considérée comme antérieure à la seconde figure, nous nous sommes efforcés de vérifier si l'ordre des superpositions était constant: la valeur chronologique des styles serait alors démontrée (*ibid.*, 20).

L'opera viene completata con l'elenco testuale delle incisioni, corredate dell'indicazione di eventuali associazioni e sovrapposizioni, e con 52 ta-

vole di fotografie, tra le quali 44 mostrano settori o dettagli della *Grande Roccia*, tutte con le figure evidenziate in bianco, secondo il metodo descritto nelle prime pagine. Non vi sono riprese fotografiche a luce radente, e la coloritura bianca tende a rendere poco distinguibili, così come altrimenti accade nei *frottage*, alcune sovrapposizioni.

Nel corso di un'interessante intervista cortesemente concessa allo scrivente il 19 gennaio 2011, alla domanda "per il suo percorso di ricerca, quale è stata l'importanza della *Grande Roccia*?", Emanuel Anati ha così risposto:

Quando nel '56 sono arrivato in Valcamonica, e ho trovato questa immensità di documentazione "intonsa", ho avuto un dilemma: ero uno studente all'epoca – avevo 25-26 anni e non avevo una grande esperienza – però possedevo già una concezione metodologica. La Valcamonica mi ha subito impressionato e ho pensato: qui bisogna fare un grosso lavoro. Mi sono chiesto se sarebbe stato meglio ottenere una visione globale di tutto quello che esisteva in Valcamonica, oppure prendere una roccia e analizzarla come entità a sé stante, scoprendo così quali risultati si sarebbero potuti ottenere. Ho scelto questa seconda possibilità, perché ho capito che né in un anno né in due avrei potuto vedere tutto, e che sarebbe stato meglio chiarirsi prima di tutto le idee su di una singola realtà: ho scelto la roccia più grande che conoscevo e mi son detto, studiamola!

Dopo le esperienze di Anati³¹, è opportuno, seguendo la cronologia, citare le sette pagine di testo e le undici fotografie pubblicate in Fusco,

³¹ Il contrasto tra Anati e la Soprintendenza si acuisce nuovamente nel 1964 in occasione della nascita contemporanea dell'*Istituto per la Preistoria Bresciana e Centro per lo studio delle Incisioni Rupestri*, costituito su iniziativa della Soprintendenza di Milano – e del gruppo che afferiva all'Ateneo bresciano, cui facevano parte Laeng e Süss – che ottenne l'appoggio istituzionale e ufficiale di numerosi enti bresciani (EPT, Provincia, Camera Commercio, Ateneo, Comunità di Valle Camonica e Comune di Capo di Ponte) e del *Seminario e Centro Camuno di Studi preistorici* (novembre 1963), animato da Anati e appoggiato dalle comunità locali, tra le quali nuovamente il Comune di Capo di Ponte e la Comunità della Valle. Le posizioni si irrigidiscono, tanto che Mirabella Roberti ordina ad Anati di "sospendere qualsiasi ricerca archeologica e opere per il ritrovamento di cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà (calchi di incisioni rupestri, decorticamento di rocce, scavi di qualsiasi genere) nel territorio della Valle, fino a nuova disposizione" (lettera di Mirabella Roberti ad Anati del 6 agosto del 1964, archivio topografico SAL). Vi sarà poi una ricomposizione a seguito della richiesta di concessione ministeriale.

la carne", E. Anati com. pers.

Mirabella Roberti 1975, 13-23, che rappresentano nei fatti la guida più completa finora pubblicata, atta a facilitare la visita del parco e soprattutto a individuare le figure della *Grande Roccia*, di non facile reperimento immediato, in considerazione della densità delle figurazioni, anche in condizioni ottimali di luce. Da segnalare l'inserimento di quattro tavole ripiegate a quattro ante (20 x 54 cm), che permettono così di pubblicare con una non eccessiva riduzione di scala e utilizzando il metodo del collage fra diversi scatti parziali ortogonali – causa ineliminabili problemi di parallasse e impossibilità di distorcere le stampe, si notano errori di collimazione – la ripresa fotografica di quasi tutta la superficie incisa. Nel testo vengono indicati e descritti 34 punti degni di attenzione sulla superficie incisa della “Roccia N. 1, detta anche Roccia Grande” (*ibid.*, 14). Fra le sintetiche ipotesi interpretative espresse, redatte anche per stimolare l'interesse del visitatore, si possono citare, a titolo di esempio, le “figure di capi o personaggi di rango agghindati con acconciature da cerimonia” (le due figure di duellanti che affiancano il labirinto) e le impronte di piede, per le quali “l'interpretazione più diffusa, ma non per questo del tutto accettabile, è che si tratti di segni lasciati da pellegrini o visitatori devoti oppure che si tratti di manifestazioni di proprietà di determinate zone”. La ricchezza tematica espressa dalle figure e dalle scene presenti sulla *Grande Roccia* è in questa breve opera messa in assoluta evidenza, oltre che opportunamente valorizzata.

Non va dimenticata l'opera di Cesare Giulio Borgna. Lo studioso pinerolese, attento a valorizzare i metodi di documentazione da lui perfezionati, pubblica infatti l'intera “scena centrale della grande roccia di Naquane, composizione fotografica ottenuta con 6 fotogrammi scattati perpendicolarmente da 4 metri altezza” (Borgna 1980, 345, tav. 116), utilizzando un apposito trespolo. Pubblica inoltre, montando le nylon-litografie (sorta di *frottage* battenti su carta carbone) da lui prodotte sulla medesima superficie, tre versioni diverse degli attuali settori G-H-I-L, estraendo di volta in volta le figure da lui ritenute pertinenti ad una determinata tematica (*ibid.*, 346-348).

L'impostazione divulgativa si ripete, più accentuata, in Fusco, Galbiati 1990, 20-25. Va soprattutto citato il comodo rilievo indicativo a vista – stampato su di un pieghevole accluso di 24 x 65 cm – dove oltre alla presentazione semplificata

di un quadro complessivo del complesso figurato, vengono numerate e colorate di rosso le figure e le scene illustrate sinteticamente nel testo. Utile guida per il visitatore; desta perplessità quanto riportato per gli “oranti con grandi mani”, per i quali “la rozzezza dell'insieme suggerisce un'epoca molto avanzata, forse addirittura storica” (*ibid.*, 25), non essendo evidentemente stata riconosciuta la sottoposizione alle figure dell'età del Ferro.

Tutti questi fotomontaggi a media risoluzione (Fusco, Mirabella Roberti 1975; Borgna 1980) e schizzi schematici (Fusco, Galbiati 1990), non potevano – e non intendevano – raggiungere la necessaria risoluzione di dettaglio, pur risultando apprezzabili e funzionali a livello divulgativo e didattico, che era peraltro lo scopo che si erano prefissi.

Della *Grande Roccia*, definita “il più grandioso esempio di arte rupestre di tutta la regione alpina” si occupa Raffaele de Marinis all'interno del suo fondamentale lavoro di inquadramento stilistico del IV stile (età del Ferro), dedicandovi alcuni approfonditi paragrafi nell'ambito della descrizione dello stile IV-2 proto-naturalistico, e pubblicando una foto generale, un'immagine dei grandi cavalieri dell'attuale settore T e del labirinto del settore P (de Marinis 1988, 144-145, figg. 125, 126, 138).

Tra il 1989 e i primi anni '90 del secolo scorso, sulla base di un progetto di documentazione in origine elaborato da de Marinis³², fino alla fine del 1987 ispettore – poi direttore archeologo – presso la SAL e quindi titolare delle cattedre di Paleontologia e di Preistoria e Protostoria dell'Università degli Studi di Milano, e coordinato da Raffaella Poggiani Keller – ispettore e più recentemente direttore per la stessa sede – furono per la prima volta sottoposte a rilievo iconografico scientifico, su incarico della SAL, dodici superfici del *Parco Nazionale*³³, e precisamente NAQ 1, 6, 23, 27, 32, 35, 50, 57, 60, 70, 73 e 99 (de Marinis, Fossati 2012, 23; Fossati 2015, 216). Le rocce furono rilevate per trasparenza a contatto su PVC plasticizzato Cristal; i fogli furono restituiti in bella copia su lucido, a seguito di ricalco e ritracciamento. Per NAQ1 i rilievi furono solo parziali: Angelo Fossati e Mila Simões de Abreu rilevarono alcune figure e scene di dettaglio, fra le quali il labirinto del settore P (fig. 16), la caccia

³² Che aveva in precedenza rilevato la roccia 44 (de Marinis 1985).

³³ Chi scrive rilevò NAQ27.

Fig. 16 – *Grande Roccia* di Naquane, rilievi di alcune scene e figure pubblicati da A. Fossati (a sinistra da Arcà, Fossati 1995, 128; al centro e a destra da Fossati 1997, 55).

The Great Rock of Naquane, tracings of some scenes and figures published by A. Fossati.

al cervo con lancia del settore L, le palette dello stesso settore e quelle a fianco dei telai del settore P, le cui restituzioni furono utilizzate per i tre pannelli illustrativi ancora oggi posizionati attorno alla *Grande Roccia*. Contestualmente, Angelo Fossati e Maria Giuseppina Ruggiero scoprirono, studiarono e pubblicarono – fotografie a luce radente e rilievo schematico – le iscrizioni in alfabeto camuno dell’attuale settore I della *Grande Roccia* (Fossati, Ruggiero 1993), oggi catalogate come NAQ1.I87 e I92³⁴. Nel 1994 Angelo Fossati, Elena Marchi ed Emanuela Tognoni, della cooperativa archeologica *Le Orme dell’Uomo*, effettuarono, a scopo di confronto con le prime esperienze di tracciamento stereo-fotogrammetrico, il rilievo di buona parte dell’attuale settore D della *Grande Roccia*, 18 fogli, utilizzati e digitalizzati dallo scrivente all’interno del nuovo progetto di documentazione (*infra*). Dopo l’interruzione delle attività di documentazione per rilievo a contatto nel Parco di Naquane, per decisione dell’allora soprintendente³⁵, tale materiale, unitamente ai rilievi delle superfici citate, risulta inedito, a parte la pubblicazione di figure o scene isolate. Per la *Grande Roccia* le figure di un guerriero armato di lancia (attuale figura NAQ1.F68), della caccia al cervo con lancia e cane (NAQ1.I199-201) e della scena labirinto-duellanti (NAQ1.P65-70) corredano il

lavoro di Fossati sulla scansione delle fasi dell’età del Ferro (Fossati 1991); il cavaliere con ampio elmo piumato che affianca una fine palette (NAQ1.P371-372) e ancora il labirinto corredano l’itinerario di visita del Parco di Naquane e della *Grande Roccia* pubblicato in Arcà, Fossati 1995 alle pp. 127-132, il primo a riportare, per NAQ1, una scansione cronologica a partire dall’età del Rame, immagini riprese anche in Fossati 1997, 55. Più recentemente, all’interno del volume *La Valle delle Incisioni*, quattro incisive riprese in bianco e nero e a luce radente del fotografo Emmanuel Breteau riguardano la *Grande Roccia* (Ruggiero 2009), alla quale è dedicata anche la foto di copertina dello stesso volume.

LA *GRANDE ROCCIA* DI NAQUANE, IL NUOVO PROGETTO DI DOCUMENTAZIONE

A conclusione di questo articolato percorso, si evince come non sia disponibile ad oggi un rilievo iconografico complessivo aggiornato della *Grande Roccia*: la restituzione grafica (in scala 1:15) pubblicata in Anati 1960, l’unica monografia specifica sinora pubblicata, mostra un certo grado di semplificazione, da imputare alla mancata disponibilità, all’epoca, di materiali performanti in quanto a trasparenza, oltre che una percepibile deformazione prospettica, dovuta ai passaggi fotografici per la riduzione a stampa.

Rilievo iconografico. Il progetto di ricerca condotto da chi scrive, portato avanti su autoriz-

³⁴ Settore I, “i” maiuscola.

³⁵ La scelta fu quella di focalizzare l’attività sulla sperimentazione di nuove tecniche di rilievo, principalmente tridimensionali, e sull’analisi del degrado. I ricercatori attivi in Valcamonica continuarono, e continuano tuttora, ad avvalersi del rilievo a contatto, peraltro aggiornato nelle fasi di digitalizzazione, negli altri complessi istoriati della valle.

Fig. 17 – Grande Rocca di Naquane, fasi del nuovo rilievo iconografico per trasparenza a contatto, a sinistra settore L, a destra settore P (foto AA).

The Great Rock of Naquane, execution of the new transparency contact tracing: sector L (left), sector P (right).

Fig. 19 – Grande Rocca di Naquane, schema del rilievo iconografico, distribuzione dei settori (rilievo AA).

The Great Rock of Naquane, sketch of the iconographic tracing, map of the sectors.

zazione della SAL³⁶, ha permesso di realizzare un

nuovo rilievo per trasparenza a contatto (fig. 17),

³⁶ Un doveroso ringraziamento al dott. Umberto Spigo, soprintendente all'atto della concessione dell'autorizzazione, ai professori Raffaele Carlo de Marinis, dell'Università di Milano, Renata Grifoni, dell'Università di Pisa e Fabio Martini, dell'Università di Firenze, per il prezioso suppor-

to scientifico, nonché al dott. Filippo Maria Gambari e alla dott.ssa Maria Giuseppina Ruggiero, soprintendente e funzionario archeologo della SAL, per la concreta disponibilità accordata, sia nell'accesso ai siti che all'archivio della Soprintendenza.

Fig. 18 – *Grande Roccia* di Naquane, fasi del nuovo rilievo iconografico per trasparenza a contatto, striscia speditiva per parti non incise (foto AA 2016).

The Great Rock of Naquane, the new transparency contact tracing, expeditious plastic strip for unengraved parts.

corredato da una nutrita serie di scatti fotografici ad alta definizione, ripresi a luce radente naturale, sia generali che di dettaglio – singole scene, figure o particolari – anche zenitali a copertura totale della superficie incisa. Per il suo completamento sono stati rilevati manualmente a contatto 221 fogli di PVC Cristal delle dimensioni standard di 50x70cm. La superficie incisa, che si estende per circa 65 m², è stata divisa in 21 settori, siglati con una lettera a partire dall'estremità settentrionale della roccia. Oltre a tali fogli, sono state tracciate

con la stessa metodologia, ma con diverse misure, strisce di congiunzione tra le zone separate, in modo da permettere il montaggio complessivo di tutti i settori, e strisce speditive (fig. 18) per coprire le aree, non incise, necessarie a disegnare un contorno generale, il più possibile completo.

Considerando l'importanza della superficie incisa, tutto questo materiale – fogli e strisce – è stato digitalizzato in doppio formato, dapprima

*raster*³⁷ e poi tramite autotracciamento vettoriale, onde permettere una drastica limitazione del peso dei file e una ottimale gestione grafica. Il montaggio generale di tutti i fogli e di tutti i settori³⁸, che può essere riscaldato a piacere senza perdita di definizione, trattandosi di forme descritte geometricamente secondo i loro contorni bidimensionali, rappresenta la restituzione finale grafica dell'intero rilievo iconografico. La vettorializzazione permette di contenere il tutto in un unico file³⁹, del peso limitato a poco più di 40 MB, il cui foglio di lavoro misura 18 x 9 m, cioè l'intera superficie incisa in scala 1:2. Contiene oltre 6900 oggetti – le figure incise, descritte tramite le linee di contorno esterne e quelle della tessitura interna, nonché le linee di frattura – per il tracciamento dei quali vengono utilizzati oltre 4milioni e 100mila nodi di curva; ne servono infatti anche più di 5mila per definire ogni figura particolarmente complessa. Nella restituzione (figg. 19, 20 e confronto con fotomosaico zenitale, fig. 21) sono state altresì incluse le annotazioni testuali, apposte a fianco delle figure e a mo' di taccuino di campo, ogniqualvolta reputato necessario, nel corso dell'esecuzione manuale del rilievo. Tutti questi oggetti possono essere colorati a piacere sulla base delle sovrapposizioni o dei livelli di fase cronologica, affiancati da numeri o sigle, o altresì raggruppati ed esportati per la composizione di tavole tipologiche o cronologiche.

Ricollegandosi a quanto espresso in premessa, tra le criticità di cui soffre lo studio dell'arte rupestre, va compresa anche una potenziale e a volte lamentata carenza di oggettività dei rilievi iconografici, in alcune occasioni strumentalmente addotta a sostegno di “nuove” metodiche e tecnologie⁴⁰; a parere di chi scrive, se il problema

esiste, esso non risiede nel metodo, ma nell'accuratezza, nell'esperienza e nella specializzazione dell'operatore, considerando comunque che a qualsiasi livello, anche di automatismo spinto, è necessario operare delle scelte umane. Molto esplicita al proposito è la citazione che segue, già falsamente attribuita ad Albert Einstein⁴¹:

Even with a computer there is no substitute for a good operator. Computers are incredibly fast, accurate and stupid. On the other hand, a well trained operator as compared with a computer is incredibly slow, inaccurate and brilliant. We think of this feature as “intelligent override” in our control system. We feel you will always have to have this to make decisions about some phases of paper machine operation.

Come già affermato in Arcà *et alii* 2008 e in de Marinis, Fossati 2012, il rilievo iconografico assume la natura e l'indispensabile utilità di un disegno archeologico, e ciò che mostra, e dimostra, è arricchito non solo dagli elementi grafici, ma anche e soprattutto da idee e soluzioni, che espongono la valutazione scientificamente soggettiva – mi si permetta il possibile ossimoro – dell'archeologo rupestre, come tale sottoposta al vaglio della comunità di ricerca. Si tratta di un processo esegetico, non di una meccanica riproduzione documentativa. La restituzione finale ha la funzione, esasperando il contrasto, di astrarre le figure dal supporto roccioso e dagli elementi circostanti – così come lo scavo archeologico estrae i reperti – applicando la massima fedeltà possibile, ma nello stesso tempo adottando un'opportuna serie di artifici e simbolismi grafici, tramite la trasposizione in piano, la selezione degli elementi rilevanti, la riduzione degli elementi non pertinenti e l'utilizzo di una grafica visualmente efficace, atta a facilitare la consultazione e pronta per la pubblicazione. In questo modo la restituzione del rilievo iconografico presenta una certa affinità con la produzione di una carta topografica, che è interpretata, tracciata e disegnata, e che di sicuro non è una mera riproduzione o derivazione oggettiva da foto zenitali. Considerando gli aspetti legati alla tridimensionalità delle figure incise a

³⁷ La “bella copia” digitale dei fogli di rilievo (TIF RGB a compressione *lossless* LZW): le scansioni (corrispondenti a 300 DPI in scala 1:1) sono state pulite, le linee di frattura ritracciate e, onde permettere le successive fasi di autotracciamento vettoriale, le figure picchiettate disgiunte dalle linee di frattura.

³⁸ Che non viene trattato in questa sede e che, per le sue dimensioni, potrà essere oggetto di successivi contributi.

³⁹ Utilizzata la *suite* di grafica *CorelDraw*, un pacchetto digitale orientato all'illustrazione e alla grafica pubblicitaria.

⁴⁰ Particolarmente inopportuna appare in particolare la ripetuta valutazione del rilievo iconografico nei termini di *time-consuming*, come se si trattasse di un processo industriale e non di un percorso analitico specialistico su base archeologica, che ha bisogno di tutta la cura e di tutto il tempo necessario...

⁴¹ La si trova in realtà a p. 691 di *Advances in instrumentation* 1969, Vol. 24, Proceedings of the 24th annual ISA conference, Houston, Oct. 27-30, 1969, part 4, Pittsburg.

picchiettatura, va altresì specificato quanto esse siano state concepite e realizzate dai loro esecutori come combinazione bidimensionale di una serie di punti, senza utilizzare a livello semantico l'asse della profondità, salvo rare e limitate eccezioni. Si tratta in sostanza, nelle intenzioni e nei risultati, di disegni e non di bassorilievi, e come tali possono essere più che efficacemente riprodotti tramite rilievo grafico bidimensionale.

Catalogazione delle figure. Sulla Grande Roccia sono state conteggiate poco più di 2mila figure incise, compresi gli elementi strumentali e/o non significativi, tra le quali 1232 figure per l'area nord e 796 per l'area sud; per la catalogazione – scheda di figura – è stato effettuato il *porting* (Arcà 2016) a 32 e 64 bit di RAD-Rock Art Database⁴², software dedicato già compilato dallo scrivente in linguaggio XBase-Clipper per la catalogazione della *Rupe Magna* di Grosio (5454 figure), del *Dos Cù* di Foppe di Nadro (240 figure, Arcà 2005) e della roccia del riparo di Chenal in Valle d'Aosta, documentata e studiata da A. Fossati, F. Morello e dallo scrivente (300 figure; Arcà *et alii* 2014, 2015). La scheda di figura deriva dalla scheda IR-*Incisioni Rupestri*, elaborata a partire dal 1984 dalla SAL, che ha in seguito realizzato i progetti IR ed IRweb (Poggiani Keller, Liborio, Ruggiero 2007, 125-134; Vitali 2014). Oltre alla catalogazione, RAD (fig. 22) permette l'*output* automatico del catalogo delle figure⁴³ già in formato html (fig. 23), completo di parte iconografica, e l'elaborazione di elenchi e calcoli statistici per le quantificazioni su base cronologica o tipologica, anche specifica, ivi compreso il conteggio di relazioni e sovrapposizioni. L'*output* di cataloghi e statistiche è altamente personalizzabile, tramite la definizione di vari filtri, che possono delimitare la scelta su determinati settori, stili o tipologie, combinabili a piacere, in modo da produrre, ad esempio, il solo catalogo della tipologia

X piuttosto che della fase cronologica Y, o anche della tipologia X di fase cronologica Y nel solo settore Z, e così via. RAD può lavorare sia per una singola roccia che per un intero complesso petroglifico o pittografico e, grazie alla possibilità di ricompilare anche da zero ogni codifica, può essere adattato a qualsiasi area e/o a qualsiasi seriazione cronologica. Relativamente alla catalogazione dei soli settori A-M di NAQ1, sono state distinte 100 categorie o tipi specifici. Per gli stessi settori le figure dell'età del Ferro (IV stile) costituiscono l'89.94% del totale, mentre quelle appartenenti allo stile IV2 (VII-VI sec. a.C., de Marinis, Fossati 2012, 34), cosiddetto proto-naturalistico o semi-naturalistico (*ibid.*, 27), raggiungono la notevole percentuale dell'82.79%.

Planimetria e modello 3D fotogrammetrico. La planimetria generale del masso, con restituzione zenitale a isoipse (fig. 24), tracciabili con qualsivoglia frequenza, è stata derivata in pianta dal modello tridimensionale fotogrammetrico⁴⁴, ottenuto sulla base dell'allineamento di una serie di scatti fotografici digitali a circumnavigazione dell'intera superficie, variamente orientati e inclinati, e opportunamente messo in scala e referenziato⁴⁵. Per la sola parte sud, a titolo di esempio (fig. 25), combinando 68 riprese di 16 megapixel a media distanza, in media da 2 a 4 metri, il software è in grado di elaborare una nuvola di punti di 34 milioni di unità, decimabili al ribasso, per ognuno dei quali sono calcolati i valori metrici x, y e z, dalla quale è possibile derivare sia una maglia 3D a triangolazione che un modello di elevazione digitale proiettato in 2D, con la frequenza quest'ultimo, nel caso specifico, di un pixel ogni 3-4 mm. Trattandosi di grafici entrambi vettoriali, è possibile sovrapporre a collimazione la planimetria a curve

⁴² L'operazione è stata condotta facendo ricorso a *tool free-ware* reperibili online, mantenendo una totale retro-compatibilità con il codice pregresso: Harbour (<https://harbour.github.io>), MinGW (minimalist GNU for Windows; <http://www.mingw.org>) e soprattutto HMG (Harbour MiniGUI-Graphical User Interface; <http://www.hmgforum.com/index.php>). È stata altresì effettuata ricompilazione di adattamento ad ambiente Windows.

⁴³ Solo per i settori A-M di NAQ1, l'intero catalogo, prodotto automaticamente da RAD in meno di un minuto, consta di 970mila caratteri, 145mila parole e 280 pagine.

⁴⁴ Il notevole sviluppo degli strumenti a disposizione permette di automatizzare completamente le fasi di abbinamento degli scatti, della ricerca dei punti di collimazione e dei calcoli metrici sulla base delle triangolazioni; per NAQ1 è stata seguita la seguente prassi: ripresa fotografica multi-orientata, elaborazione della nuvola di punti e della *mesh* non testurizzata tramite software di fotogrammetria digitale, esportazione del modello di elevazione digitale (DEM) come immagine *raster*, importazione in QGIS e tracciamento vettoriale delle isoipse, esportazione del vettoriale in formato CAD, ultima importazione in CorelDraw per la pulizia delle poli-linee, l'eliminazione dei duplicati e la rielaborazione grafica.

⁴⁵ Per effettuare la referenziazione è sufficiente inserire due misure secondo due assi ortogonali, dicasi lungo una porzione di asse x (o y) e di asse z.

Fig. 20 – Grande Roccia di Naquane, settore T, restituzione del rilievo iconografico (rilievo AA).
The Great Rock of Naquane, sector T, rendering of the iconographic tracing.

NAQ1 - settore T

Capo di Ponte (BS - I)
 Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri di Naquane, *Roccia Grande* (Roccia 1)
 rilievo e restituzione vettoriale A. Arcà

Autorizzazione Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
 Soprintendenza per i beni Archeologici della Lombardia del 1.9.2008, prot. n. 8930

Fig. 21 – *Grande Rocca* di Naquane, settore T, riduzione del fotomosaico zenitale ad altissima risoluzione, 36 scatti e 295 megapixel (foto e montaggio AA).

The Great Rock of Naquane, sector T, reduction of the ultra high-res zenith photo stitching, 36 photos and 295 megapixel.

Fig. 22 – RADwin, porting a 32 bit di RAD-Rock Art Database, applicativo dedicato per la catalogazione delle schede di arte rupestre (elaborazione AA).

RADwin, porting at 32 bit of RAD-Rock Art Database, a specific software for cataloguing rock art records.

di livello e la restituzione del rilievo iconografico; in proiezione bidimensionale l'operazione appare foriera di spunti problematici, in quanto, essendo la superficie inclinata, o si distorce il rilievo modificandolo prospetticamente o si traccia la planimetria assumendo un asse ortogonale al piano inciso – peraltro non uniformemente planare – e non al piano orizzontale. In entrambi i casi, si rischia di diminuire l'efficacia dell'una o dell'altra restituzione, che possono esprimersi come due corredi separati, anche se utilmente integrati. Le necessità di identificazione e di posizionamento spaziale dei reperti iconici sono peraltro soddisfatte dalla loro numerazione individuale e univoca all'interno del rilievo iconografico.

Modellizzazione 3D stereo-fotometrica. La definizione del modello 3D a base fotogrammetrica è in grado di mostrare efficacemente la morfologia generale del masso, ma non è sufficiente a riprodurre le figure incise. Per fare ciò è necessario acquisire modelli a distanza più ravvicinata, la cui definizione è inversamente proporzionale al decremento della distanza di ripresa e dell'area coperta

dagli scatti. In questo modo, ricorrendo ad una differente metodica, è possibile ottenere risultati marcatamente più performanti, per i quali però appare difficile ad oggi, considerando i limiti hardware e di potenza di calcolo, procedere alla modellizzazione in unico file dell'intera superficie, completo di tutte le scene e le figure alla massima risoluzione; la cosa è teoricamente fattibile tramite la giunzione dei vari spezzoni, ma al momento non praticabile.

Allo stato dell'arte, i migliori risultati per la modellizzazione 3D di dettaglio possono essere ottenuti ricorrendo alla tecnica stereo-fotometrica⁴⁶, le cui basi teoriche sono espone sin da Horn

⁴⁶ Il marcato potenziamento software permette oggi alle modellizzazioni tridimensionali *low-cost* su base fotogrammetrica o stereo-fotometrica di eguagliare, se non di superare, la definizione delle misurazioni *laserscan*, che impongono un ingente investimento in termini economici e di complessità del macchinario, e che presentano nella risoluzione ravvicinata problemi strutturali legati alla natura degli elementi

Fig. 23 – RADwin, schermata del catalogo delle figure di NAQ1, filtro “cervo maschio” (elaborazione AA).

RADwin, a screenshot of the NAQ1 catalogue of the figures; the “male deer” filter is applied.

1975 e Woodham 1980; utilizzando una serie di opportune equazioni matematiche, tale metodologia estrae la ricostruzione spaziale dai dati dall'ombreggiatura, secondo un processo nei fatti inverso rispetto a quello secondo il quale proprio grazie a tale ombreggiatura si produce, ad es. in un disegno a tratto, l'illusione di un oggetto tridimensionale. La tecnica ha basi radiometriche, e si basa sulla misura per ogni punto – per ogni pixel nel caso di scatti fotografici digitali⁴⁷

attraversati dai raggi (atmosfera, umidità e parti costitutive dell'ottica).

⁴⁷ È questo il “segreto” della maggiore definizione, ogni pixel diventa un punto della *dense cloud*: volendo incrementarla ulteriormente per quanto consentito dai livelli attuali, e risolvendo a monte i problemi della qualità dell'ottica e soprattutto della stabilità della macchina e del treppiede (eliminazione del micromosso), da uno scatto con macchina da studio (50 MP) *full frame* a coprire un'area ravvicinata di 30x20 cm, è possibile derivare 839 punti a mm² con referenziale spaziale, in sostanza 1 punto ogni 34 micron lineari; tali dati possono essere ulteriormente incrementati nel caso di riprese macro.

– della frazione riflessa di luce incidente, cioè dell'irraggiamento, che si assume dipendente dall'orientamento della superficie rispetto al piano orizzontale; tale *routine* è di conseguenza in grado di elaborare una mappa dei gradienti della superficie indagata, nei fatti la sua modellizzazione spaziale completa dei valori dell'asse z. Per ovviare al problema causato dalla necessità di utilizzare equazioni indeterminate, cioè dalle soluzioni multiple, si ricorre all'effettuazione di almeno tre scatti da punto fisso, ognuno dei quali con illuminazione proveniente da un diverso angolo rispetto all'oggetto. Recentemente Matthew Harker e Paul O'Leary hanno rilasciato in *open source* una *routine* di calcolo, applicabile tramite Matlab, software per il calcolo numerico e analisi statistica, che permette di ridurre significativamente i tempi di calcolo e di risolvere efficacemente i problemi di regolarizzazione delle superfici trattate (Harker, O' Leary 2013). Il metodo è applicabile a superfici non estese e non permette di risolvere le aree ad ombra piena.

Fig. 24 – NAQ1, parte sud, visione planimetrica zenitale con tracciamento isoipse (rilievo ed elaborazione AA).
NAQ1, southern part, zenith view with contour lines.

Fig. 25 – NAQ1, parte sud, modello 3D su base fotogrammetrica (rilievo ed elaborazione AA).
NAQ1, southern part, 3D model obtained by photogrammetric technique.

Per l'applicazione di tale tecnica ai petroglifi risultano particolarmente performanti le esperienze di Paolo Emilio Bagnoli⁴⁸ (Vanzi *et alii* 2016), il quale ha elaborato una specifica catena operativa, che risolve i problemi di illuminazione non uniforme e di correzione del rumore digitale. Le operazioni prevedono la ripresa fissa a cavalletto e a luce artificiale incidente⁴⁹ di una serie di

scatti fotografici con luce variamente orientata e la loro successiva elaborazione software, sino a produrre un matrice ASCII contenente, per ogni pixel dell'immagine fotografica⁵⁰ i tre valori nu-

⁴⁸ Professore ordinario di Fotonica ed Optoelettronica presso l'Università di Pisa, Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione.

⁴⁹ Si ringrazia la SAL, e nello specifico G.C. Vaira per avere

reso possibile l'accesso notturno al Parco di Naquane. Lo spettacolo della *Grande Roccia* illuminata con faro radente è assolutamente coinvolgente, e meriterebbe, come viene fatto in particolari occasioni, di essere regolarmente offerto ai visitatori.

⁵⁰ Il modello generale a base fotogrammetrica combina le riprese effettuate da diverse angolature e calcola i valori metrici – misurando la deformazione prospettica ed effettuando opportune triangolazioni – sui punti di collimazione reperiti

merici degli assi x, y, e z. La successiva importazione in *Meshlab*, software grafico avanzato di processamento dei modelli tridimensionali, permette di realizzare tutte le operazioni virtuali di post-produzione già descritte per il modello generale. Grazie all'intervento di Paolo Emilio Bagnoli sono stati acquisiti sulla *Grande Roccia* una quindicina di modelli 3D a base stereofotometrica (fig. 26), ognuno dei quali ha coperto un'area di circa 60x40 cm, con una risoluzione, a seconda delle macchine fotografiche utilizzate, di 50-80 pixel a mm², e di conseguenza una definizione lineare massima di un pixel ogni 110 micron; tale definizione può essere ulteriormente incrementata effettuando riprese più ravvicinate. Va specificato che per la valutazione reale della definizione del modello è opportuno considerare la sola maglia a triangolazione (*mesh*) e non la sua testurizzazione, i cui dati cromatici possono produrre l'illusione di un maggiore dettaglio, che eccede quanto immagazzinato nei dati metrici.

La produzione di tali modelli tridimensionali, sia generali per l'intero masso che particolari di dettaglio, e le loro derivazioni bidimensionali, appaiono rispondere a esigenze diverse rispetto a quelle del rilievo iconografico. Come già affermato, il modello a larga scala, che può essere virtualmente orientato, colorato, illuminato e ombreggiato a piacere, offre una buona riproduzione della morfologia generale del masso, dalla quale possono essere ricavate misure metriche e sezioni. La derivazione di video o animazioni può costituire un utile supporto espositivo e comunicativo, sia online che a livello museale, così come l'esportazione in 2D di viste variamente orientate può fornire un ulteriore arricchimento in sede di pubblicazione. Come sottoprodotto del modello tridimensionale, il tracciamento 2D di planimetrie e di mappature altimetriche viene sostanzialmente automatizzato, pur necessitando di

un lungo lavoro di post-produzione e di rifinitura grafica. La precisione è alta, tanto da poter evitare l'uso della stazione totale. È altresì possibile utilizzare l'allineamento dei vari scatti fotografici, utilizzando la testurizzazione e scartando la maglia a triangolazione, per la produzione di un ortofotopiano, senza alcun bisogno di regolare la verticalità dell'asse del cavalletto e di mettere in bolla la macchina di ripresa; lo stesso risultato si può ottenere anche per altra via, tramite l'utilizzo dei software di montaggio panoramico (*infra*).

I modelli ravvicinati di dettaglio producono un risultato visivo che racchiude in sé e mostra le migliori qualità di una luce radente pluriangolare. Modulando opportunamente la distanza di ripresa, sono in grado di catturare elementi micrometrici, quali strie o graffi filiformi dello spessore di poche decine di micron, e di riprodurre con buona acutezza la tessitura della picchiettatura. Analogamente ai modelli generali, ma con maggiore impatto visivo, possono efficacemente integrare i corredi di documentazione a livello espositivo, comunicativo e di pubblicazione. Permettono altresì misurazioni precise della profondità dei segni incisi, altrimenti problematiche con strumenti meccanici, dalle quali, nel caso sia conosciuto il tasso di consunzione⁵¹, è possibile calcolare con una certa approssimazione il tempo trascorso dalla data di esecuzione dell'incisione (Bagnoli 2009; 2012).

Va specificato che la modellizzazione 3D non costituisce di per sé una restituzione, ma una documentazione di base, per molti versi analoga alla fotografia, che potenzia utilmente; non sostituisce le metodiche esistenti, ma le integra e le arricchisce. Così come la fotografia, non produce un'estrapolazione o tracciamento automatico delle figure incise, a meno che non si intervenga manualmente a monitor⁵², adottando un procedi-

dal software confrontando i vari scatti; il modello di dettaglio a base stereo-fotometrica utilizza invece riprese da punto fisso zenitale, e calcola i valori metrici, quanto a profondità, di ogni pixel, che ha la stessa posizione in ogni scatto, misurando il campo dei gradienti della superficie, in sostanza l'insieme degli angoli di inclinazione di ogni punto sul piano orizzontale; il tempo impiegato per le operazioni di calcolo è significativamente inferiore, non sussistendo la necessità di reperire i punti di collimazione delle N coppie di riprese fotografiche e di effettuare i relativi calcoli di triangolazione (i valori di posizione sugli assi x e y sono noti a priori).

⁵¹ Particolarmente basso, e poco misurabile, per i supporti rocciosi di arenaria permiana, che ha cemento siliceo, assai resistente alla consunzione meteorica; nel caso di supporti a componente calcarea (marmi e calcescisti) tali valori sono notevolmente maggiori.

⁵² I recenti tentativi alla ricerca di automatismi spinti nel tracciamento tramite segmentazione (Zeppelzauer *et alii* 2015) e catalogazione tramite scheletonizzazione (autotracciamento a linea centrale) dei rilievi iconografici delle figure picchiettate (Wieser, Seidl, Zeppelzauer 2016), paiono al momento ancora pertenero all'ambito della sperimentazione metodologica; l'esame dei risultati grafici di restituzione ottenuti a partire da modelli 3D (ad es. Chippindale, Baker

Fig. 26 – NAQ1, figura L80, modello 3D di dettaglio su base stereo-fotometrica (rilievo ed elaborazione Paolo Emilio Bagnoli) .
NAQ1, figure L80, 3D detailed model obtained by stereo-photometric technique .

mento analogo a quello del rilievo a contatto; si

verrebbe in questo caso a modificarne le modalità operative, ma non la manualità della restituzio-

2012 alle pp. 54-55 e Zeppelzauer *et alii* 2015 in fig. 2), se comparati a quelli di un rilievo tradizionale, mostra nei particolari una certa semplificazione dei contorni con relativo abbondaggio – si includono nel tracciamento le piccole aree a risparmio tra il corpo della figura e i punti satelliti – e assenza di dettaglio nella tessitura interna delle figure. Per quanto riguarda la segmentazione, sono promettenti le basi teoriche e di calcolo per discriminare probabilisticamente la natura di depressione antropica o naturale di ogni punto

misurato, dietro compensazione della curvatura della superficie e al fine di produrre un modello potenziato di elevazione digitale; va però osservato come sia comunque necessario l'intervento manuale a monitor del tracciatore per effettuare le necessarie correzioni – utilizzato il termine “scribbles”, scarabocchi – confermando così quanto siano ineliminabili le scelte soggettive.

ne e la necessità di operare delle scelte cognitive (*supra*).

LA *GRANDE ROCCIA* DI NAQUANE, IL MODELLO BIDIMENSIONALE IMMERSIVO

Nonostante la varietà delle tecniche affrontate e l'ampio ricorso a strumenti digitali, la sostanza della catena operativa applicata su NAQ1 poggia ancora sul metodo tradizionale di documentazione elaborato da decenni in Valcamonica, che appare ancora oggi, per gli scopi che si prefigge, pienamente performante, pur con i dovuti aggiornamenti. Ai fini dell'ottenimento dello scopo principale, che è quello dell'estrazione dei reperti iconici, le due colonne portanti sono la restituzione del rilievo iconografico e la produzione di un corredo fotografico di massimo dettaglio; si tratta di elementi complementari: il primo mette in evidenza e risolve i punti critici del secondo, il secondo fornisce una solida base per il controllo dell'accuratezza del primo. In pratica, l'opportuno accostamento dei due rende operative le condizioni di falsificabilità tanto necessarie a superare, almeno in gran parte, le criticità di lettura e di restituzione dei reperti iconici citate in premessa; laddove non pienamente risolvibili, permette comunque alla cerchia degli studiosi di effettuare un'osservazione basata su elementi concreti, sostanzialmente affine all'esame autoptico, ovviamente altresì all'impossibilità di trasporto della superficie e dei reperti che la popolano o viceversa alla difficoltà di raggiungimento della medesima. L'accostamento tra rilievo e fotografia è sempre stato fatto, non si tratta certo di una novità, per lo meno per quanto riguarda singole figure o scene. Ciò che non si è ancora visto, sia per le difficoltà di ottenimento di un fotopiano complessivo a luce radente che per i citati problemi di riproduzione mediata, è l'estensione dell'abbinamento di tali corredi alle intere superfici istoriate e la possibilità di una visione in parallelo.

Le particolari condizioni di ampiezza di NAQ1 hanno imposto un'accelerazione verso la soluzione di tali problematiche: i risultati ottenuti permettono di integrare in un unico modello bidimensionale la consultazione del rilievo iconografico, delle riprese fotografiche e del catalogo delle figure, consentendo una rapida ricerca ed una efficace esposizione dei dati voluti. Per le sue caratteristiche visuali e per le operazioni che

permette di compiere tale modello offre concreti spunti di novità.

Il punto nodale è la navigabilità del modello, che deve offrire le stesse opportunità dell'esame autoptico in sito, consentendo a livello macroscopico una panoramica generale e a livello "microscopico" la visione dettagliata non solo delle figure incise, ma anche di ogni gruppo di colpi di martellina e di ogni singolo segno filiforme, emulando le possibilità di avvicinamento – fino quasi al contatto – allontanamento e mobilità di chi osserva e godendo delle migliori condizioni di illuminazione. Un modello siffatto può in teoria, e in pratica, presentare caratteristiche di dettaglio persino migliori dell'originale, considerando che l'ottenimento contestuale delle condizioni citate è molto difficile da soddisfare *in situ*, anche solo per la variabilità giornaliera e stagionale dell'angolo e dell'intensità dell'illuminazione solare. È noto quanto per la *Grande Roccia* siano ottimali – e preziose oserei dire, forse superate solo da un'illuminazione artificiale notturna – le condizioni di visibilità a luce radente invernale, che nelle belle giornate di sole da dicembre a inizi febbraio, e al mattino dalle dieci a poco prima di mezzogiorno, offrono una visione dettagliata e spettacolare. Fondamentali altresì le condizioni di pulizia della superficie incisa, che deve essere priva di patine, muschi e licheni, così come lo è la *Grande Roccia* di Naquane.

Non è possibile – o perlomeno assai poco agevole – soddisfare, almeno ad oggi, a tali condizioni di navigabilità in sede di pubblicazione stampata, viste le ovvie limitazioni dimensionali dei fogli, a meno di non ricorrere ad una riduzione in scala troppo sacrificata o di non accludere vere proprie "carte geografiche", che hanno bisogno per essere consultate di estesi dei banchi di lavoro. Risulta parimenti problematico procedere all'affiancamento di ripresa fotografica e rilievo iconografico, in modo da permettere un efficace confronto, che per i citati problemi dimensionali vengono solitamente stampati in fogli disgiunti.

Al di là di sale museali con pannelli di grandi superfici, l'unica soluzione è quella di ricorrere allo schermo, naturalmente connesso in rete per rivolgersi alla più ampia platea possibile. In questo caso, però, sono di ostacolo i limiti strutturali delle immagini digitali bidimensionali che, ad oggi, sono di 65.535 pixel per lato per il formato

“lossy” JPG⁵³, di 30.000 pixel per il PNG e di 200 pollici (circa 5 m) per il formato PDF. Tutto ciò inibisce l’utilizzo di file ad altissima risoluzione, nell’ordine di vari gigapixel, i quali peraltro, anche qualora risultassero visualizzabili, a seconda del software e della potenza di calcolo dell’hardware, sarebbero estremamente lenti in fase di apertura. È possibile produrre immagini di dimensioni maggiori, teoricamente all’infinito, ma tali formati (PSB di *Photoshop*, fino a 300mila pixel di lato) non sono visualizzabili nei comuni *browser*, e quindi non soddisfano alla condizione di “navigabilità”, soprattutto se condivisa in rete, per la quale, anche considerando connessioni in fibra particolarmente veloci, è decisamente sconsigliabile l’inserimento di file di tali dimensioni. Proprio l’aspetto della condivisione in rete è di primaria importanza, in quanto permette non solo la comunicazione dei dati ma anche e soprattutto la loro critica, grazie all’esame plurimo e alla revisione dei pari.

Nonostante tali affermazioni, le soluzioni ai limiti citati sono praticabili, efficaci e performanti; grazie all’utilizzo degli strumenti digitali atti alla visualizzazione a pieno schermo di immagini panoramiche, portano alla costruzione di un modello bidimensionale, che assume le caratteristiche di un vero e proprio *tour* virtuale immersivo, applicabile, se debitamente customizzato, a qualsiasi sito archeologico o museale. Si basa sulle tecniche di fotomosaicatura (*photo-stitching*) *flat* e *pano* – derivate dal lavoro, iniziato nel 1998, del fisico e matematico tedesco Helmut Dersch⁵⁴ della HFU-*Hochschule Furtwangen University* e oggi sviluppate da appositi software – atte a produrre fotomosaici zenitali (fotopiani) e foto panoramiche cilindriche o sferiche, indispensabili queste ultime per un’opportuna visione complessiva della superficie incisa e del suo contesto ambientale.

Per quanto riguarda la *Grande Roccia* di Naquane, tale modello bidimensionale immersivo (fig. 27), navigabile e interattivo in tutte le sue parti, si compone di quattro panoramiche sferiche o cilindriche⁵⁵, di due fotopiani zenitali (metà nord e metà sud), di 21 fotopiani zenitali dei vari settori – ai quali corrisponde per numero e dimensioni la serie dei rilievi iconografici e dei layer del catalogo delle figure – e infine di una serie di *hotspot* dai quali è possibile aprire elementi di dettaglio quali didascalie, annotazioni, piccole schede, immagini o filmati⁵⁶. Il controllo del modello è stato programmato tramite opportuni comandi e funzioni, e codificato in apposito *script* xml, specifico per NAQ1. La navigabilità è assicurata da un menu iconico, che permette di raggiungere intuitivamente tutte le posizioni da qualsiasi schermata, e da una serie di frecce direzionali, che attivano l’apertura dei settori adiacenti.

La foto panoramica sferica che ha come punto focale la metà della passerella sud (fig. 28) è composta dall’unione di 148 scatti fotografici (12 megapixel ciascuno) da cavalletto, mentre il fotomosaico zenitale (*flat*) ad altissima risoluzione della porzione nord (fig. 29) unisce 595 scatti fotografici da cavalletto, ripresi in parallelo alla superficie da circa 1 m nelle migliori condizioni di luce radente invernale, per un totale di 1,445 gigapixel (un miliardo e 445milioni di pixel) e 2,32 GB. La restituzione del rilievo a contatto – zenitale *ab origine* su superfici planari o pseudo-planari quale è quella della *Grande Roccia* – utilizza la stessa scala del fotopiano, e risulta ad esso perfettamente sovrapponibile.

Allo stato dell’arte, navigando a zoom sul fotomosaico zenitale (un’unica immagine), è possibile partire dalla visione complessiva dell’area inquadrata (un rettangolo di 15 x 4 m per la metà nord) e giungere alla visione in dettaglio dei sin-

⁵³ I limiti dimensionali del formato TIF non sono in pixel per lato, bensì di 4Gb di peso complessivo, raggiunti i quali, peraltro, si rischia concretamente di superare il limite 300mila pixel per lato oltre i quali *Photoshop* non visualizza i file.

⁵⁴ Il quale ha creato originariamente “una suite freeware per creare e mostrare panorami in realtà virtuale” (<http://webuser.hs-furtwangen.de/~dersch/>), le cui parti sono state successivamente utilizzate come componenti di software commerciale.

⁵⁵ Visione generale di tutto il masso da posizione rialzata, visione generale dell’ambiente circostante dal masso, visione generale dall’alto della metà nord e della metà sud; le riprese dall’alto sono state effettuate tramite palo. La navigazione all’interno delle panoramiche sferiche emula, grazie al gioco prospettico, una visione tridimensionale.

⁵⁶ L’integrazione con le modellizzazioni tridimensionali, con l’aggiunta di un *layer* specifico, trova per ora un primo grande ostacolo nel non reperimento di *script* Java *freeware* che permettano una navigazione fluida online di tali modelli a piena definizione, di per sé molto pesanti.

Fig. 27 – Grande Roccia del Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri di Naquane: tour virtuale (modello bidimensionale immersivo), un'angolazione della schermata panoramica sull'area sud (realizzazione ed elaborazione AA).

Great Rock of the Naquane National Park of Rock Engravings, virtual tour (immersive two-dimensional model), a viewpoint of the panoramic screen over the southern area.

Fig. 28 – NAQ1, foto sferica a 360° in restituzione anamorfica (realizzazione ed elaborazione AA).

NAQ1, spherical photo, anamorphic rendering (by AA).

goli colpi di picchiettatura che compongono le figure incise, ottenendo altresì il riconoscimento di granuli silicei del diametro di pochi micron. Sarebbe in teoria possibile raggiungere livelli ancora maggiori di dettaglio avvicinando l'obiettivo ed effettuando un maggior numero di scatti (*giga-pixel macro image, gigamacro*); tale operazione

non è al momento prevista per il lavoro in corso, se non a livello di test su superfici limitate.

La navigabilità dei file immagine che eccedono per dimensioni le normali possibilità di visualizzazione è resa possibile da una semplice operazione di tassellatura, la stessa messa in opera da siti di navigazione cartografica e di foto sa-

Fig. 29 – Modello virtuale immersivo della *Grande Roccia* di Naquane, fotomosaico zenitale ad altissima risoluzione dell'area nord; nei riquadri esemplificazioni dei livelli di massimo zoom (realizzazione ed elaborazione AA).

Immersive virtual model of the Great Rock of Naquane, ultra hi-ref zenith photo mosaic of the northern area; in the boxes the maximum level of zoom is shown.

tellitari quali Google Maps⁵⁷ o Bing. L'immagine più grande viene duplicata e ridotta a dimensioni via via più piccole, dimezzando i lati ad ogni passaggio. Ogni stadio, o *layer*, viene quindi tagliato in tasselli quadrati di 512 pixel (5628 tasselli per la parte nord della *Grande Roccia*), successivamente ricomposti nel *browser* grazie ad apposito codice xml, che si appoggia a comandi *javascript* o *html5*. La navigazione (clic del mouse e rotella) lungo la superficie di tali immagini è estremamente fluida, grazie ai livelli di zoom, e veloce, considerando che il *browser* carica in memoria solo i pochi tasselli necessari a riempire l'area dello schermo⁵⁸; ciò rende possibile un'agevole visualizzazione anche in rete, ed evita i lunghi tempi di caricamento tipici delle immagini troppo pesanti.

Il modello bidimensionale della *Grande Roccia* così composto unisce a queste caratteristiche "fotografiche" la visione della restituzione del rilievo iconografico, rendendo operativa la naviga-

zione appaiata tra foto zenitale e rilievo a contatto (fig. 30). I file immagine di base sono ottenuti, settore per settore, facendo collimare, pur mantenendoli separati, ripresa fotografica e rilievo iconografico; qualsiasi movimento lungo la fotografia, sia planare che per livello di zoom, si riproduce in parallelo sulla restituzione del rilievo iconografico, permettendo il passaggio ripetuto dall'una all'altra, anche in visione accoppiata simultanea. Ciò rende possibile – sia in visualizzazione fotografica che in restituzione grafica – il passaggio a volontà tra visione generale dei settori e dettaglio delle figure, consentendo quindi non solo l'esame di ogni particolare e il migliore riconoscimento di ogni figura, ma anche l'asseverazione o la critica delle sovrapposizioni riconosciute, così come del tracciamento delle figure; un modello che si presenta come un potente strumento di analisi, di studio e di condivisione dei dati, potenzialmente performante altresì per la valorizzazione, la divulgazione e la comunicazione del sito rupestre e dei reperti iconici in esso contenuti; un modello per lo studio ma nello stesso tempo un modello per la visita, facilmente implementabile in app per *tablet* o *smartphone*.

Tale modello ha destato il vivo interesse della Soprintendenza Archeologia della Lombardia: è

⁵⁷ Così come peraltro *Google Street View* permette un'esplorazione stradale immersiva tramite le tecniche di fotomosaicatura sferica.

⁵⁸ L'intero modello, nella versione test comprendente quasi tutti i settori, si articola in oltre 2300 cartelle e 71mila file (i tasselli), con un peso complessivo di 2600 MB.

Fig. 30 – Modello virtuale immersivo della Grande Roccia di Naquane, settore G: navigazione abbinata tra fotomosaico zenitale e restituzione del rilievo iconografico (realizzazione ed elaborazione AA).

Immersive virtual model of the Great Rock of Naquane, sector G: combined surfing of the zenith photo mosaic and of the iconographic tracing.

possibile consultarlo in versione demo presso i siti web del progetto del Parco di Naquane e di *EuroPreArt*⁵⁹.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- ALTHEIM F. (1936) – Forschungsbericht zur Römischen Geschichte: von den Anfängen bis zum Tode des Pyrrhos, *Die Welt als Geschichte* 2, 68-94.
- ALTHEIM F., TRAUTMANN E. (1937) – Nordische und Itali-sche Felsbildkunst, *Die Welt als Geschichte* 3, 83-113.
- ALTHEIM F., TRAUTMANN E. (1938) – Neue Felsbilder aus der Val Camonica: die Sonne im Kult und Mythos, *Wörter und Sachen* 19, 12-45.
- ALTHEIM F., TRAUTMANN E. (1939a) – Keltische Felsbilder der Val Camonica, *Römische Mitteilungen* 59, 1-13.
- ALTHEIM F., TRAUTMANN E. (1939b) – *Vom Ursprung der Runen*. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann.
- ANATI E. (1960) – *La Grande Roche de Naquane*. Archives de l'Institut de paléontologie humaine, mémoire 31. Paris: Masson.
- ANATI E. (1976) – *Metodi di rilevamento e di analisi dell'arte rupestre*, 2ª edizione. Capo di Ponte: Edizioni del Centro.
- ARCÀ A. (2005) – Archeologia rupestre in Valcamonica: *Dos Cùii*, un caso di studio, *RSP LV*, pp. 323-384, tavv. f.t. I-II.
- ARCÀ A. (2009) – Monte Bego e Valcamonica, confronto fra

le più antiche fasi istoriative. Dal Neolitico al Bronzo Antico, parallelismi e differenze tra *marvegie* e *pitoti* dei due poli dell'arte rupestre Alpina, *RSP LIX*, 265-306.

ARCÀ A. (2012) – Piero Barocelli, l'archeologo delle Meraviglie. Un pioniere dell'archeologia rupestre italiana ed europea, *QSAP* 27, 77-100.

ARCÀ A. (2013) – Le Meraviglie del Bego e le coppelle delle alpi nel quadro della "scoperta" scientifica ottocentesca delle incisioni rupestri alpine, *RSP LXIII*, 217-253.

ARCÀ A. (2015) – Mt. Bego, a rediscovered manuscript, short notes about the most ancient written document about European rock art, *Tracce Online Rock Art Bulletin* 36, May 2015 (online <http://www.rupestre.net/tracce/?p=9739>; ultimo accesso gennaio 2106).

ARCÀ A. (2016) – Digital Practices for the Study of the Great Rock in the Naquane National Park, Valcamonica, Italy: from Graphic Rendering to Figure Cataloguing, in CAMPANA S., SCOPIGNO R., CARPENTIERO G., CIRILLO M., eds. – *CAA2015 KEEP THE REVOLUTION GOING*. Proceedings of the 43rd Annual Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, Volume 1. Oxford: Archaeopress publishing, 1081-1092.

ARCÀ A. (*in press*) – Honorato Lorenzo, Pietro Gioffredo e il Monbego, un manoscritto ritrovato. La più antica fonte scritta sull'arte rupestre alpina ed europea all'Archivio di Stato di Torino.

ARCÀ A., FOSSATI A., eds. (1995) – *Sui sentieri dell'arte rupestre: storia, ricerche, escursioni*. Biblioteca della montagna, 71. Torino: Centro di documentazione alpina.

ARCÀ A., CASINI S., DE MARINIS R.C., FOSSATI A. (2008) – Arte rupestre, metodi di documentazione: storia, problematiche e nuove prospettive, *RSP LVIII*, 351-384.

ARCÀ A., FOSSATI A., MARCHI E., TOGNONI E. (1995) – *Rupe Magna. La roccia incisa più grande delle Alpi*, 2 voll. Qua-

⁵⁹ Rispettivamente <http://www.parcocincisioni.capodiponte.beniculturali.it> e <http://www.europreart.net>.

- dermi del Parco delle incisioni rupestri di Grosio, I. Sondrio.
- ARCÀ A., DAUDRY D., FOSSATI A.E., MORELLO F., RAITERI L. (2014) – Il riparo inciso di Montjovet-Chenal (AO), seimila anni e più di iconica rupestre, in DE MARINIS R.C., ed. – *Le manifestazioni del sacro e nella regione alpina e nella pianura padana, studi in memoria di Angelo Rampinelli Rota*. Atti del Convegno, Brescia, Palazzo Broletto, 23-24 maggio 2014. Nuvolera (BS): Euroteam, pp. 27-66.
- ARCÀ A., DAUDRY D., FOSSATI A.E., MORELLO F., RAITERI L. (2015) – La parete incisa del riparo di Chenal (AO): i corredi di documentazione. Note introduttive e catalogo delle figure significative, *BEPAA XXV-XXVI*, 63-116.
- BAGNOLI P.E. (2009) – Absolute dating of Rock-Art on Flat Marble Surfaces, *Proceedings of XXIII Valcamonica Symposium*. Capo di Ponte (BS): CCSP, 1-15.
- BAGNOLI P.E. (2012) – Dating historical Rock Art on marble surfaces by means of a mathematical model for natural erosion processes, in Earl G., SLY T., CHRYSANTHI A., MURRIETA-FLORES P., PAPADOPOULOS C., eds. – *Archaeology in the Digital Era*. Papers from the 40th Annual Conference of Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (CAA), Southampton, 26-29 March 2012. Amsterdam: Amsterdam University Press, 269-78.
- BAROCELLI P. (1921) – Val Meraviglie e Fontanalba, note di escursioni paleontologiche, *Atti della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti* X, 51 pp., tavv.
- BAROCELLI P. (1921) – *Le incisioni rupestri delle Alpi Marittime (appunti paleontologici)*, *Historia* II, 1, 19-49.
- BATTAGLIA R. (1932) – Incisioni rupestri di Valcamonica, *Bullettino di Paleontologia Italiana*, Anno LII, 69-74, 3 tavv.
- BATTAGLIA R. (1933) – Capodiponte: nuove ricerche sulle rocce incise della Valcamonica, *Notizie degli scavi di Antichità comunicate alla R. Accademia dei Lincei*, serie sesta, vol. IX, fasc. 7°, 8° e 9°, 201-239.
- BERTARELLI L.V. (1914) – *Guida d'Italia del Touring Club Italiano*. I volume, Piemonte, Lombardia Canton Ticino. Milano: Touring Club Italiano.
- BATTAGLIA R. (1934) – Ricerche etnografiche sui petroglifi della cerchia alpina, *Studi etruschi* VIII, 11-48, XXII tavv.
- BICKNELL C. (1913) – *A Guide to the prehistoric Engravings in the Italian Maritime Alps*. Bordighera: G. Bessone (trad. it.: BICKNELL C. (1971) – *Guida delle incisioni rupestri preistoriche nelle Alpi Marittime italiane*. Bordighera (IM): Istituto internazionale di studi liguri).
- BORGNA C.G. (1980) – *L'arte rupestre preistorica nell'Europa Occidentale*. Pinerolo: Tipolitografia STILGRAF.
- CHIPPINDALE C., BAKER F. (2012) – *P.I.T.O.T.I., Digital rock-art from prehistoric Europe: heritage, film archaeology, Arte rupestre digitale dell'Europa preistorica: beni culturali, film, archeologia*. Milano: Skira.
- CONTI C. (1939) – Undici anni di esplorazione alle “meraviglie” di M. Bego, *Rivista Ingauna e Intemelia*. Bollettino della R. Deputazione di Storia Patria per la Liguria, sezione Ingauna e Intemelia - Museo Bicknell - Bordighera, V, n. 1-4, 11-20.
- DE MARINIS R.C. (1985) – Capo di Ponte. Rilievo della roccia 44 di Naquane, *NSAL* – 1984, 35-37.
- DE MARINIS R.C. (1988) – *I Camuni*, In CHIECO BIANCHI, A. et alii, eds. – *Italia omnium terrarum alumna: la civiltà dei veneti, reti, liguri, celti, piceni, umbri, latini, campani e iapigi*. Milano: Libri Scheiwiller, Credito italiano, 131-155.
- DE MARINIS R.C., FOSSATI A. (2012) – A che punto è lo studio dell'arte rupestre della Valcamonica, *PrAlp* 46 (II). *L'arte Preistorica in Italia*. Atti della XIII Riunione Scientifica, Trento, Riva del Garda, Val Camonica, 9-13 ottobre 2007. Trento: Museo delle Scienze, 17-43.
- DEL LUCCHESI A. (2003) – Il programma di recupero e musealizzazione dei calchi di Carlo Conti a cura della Soprintendenza Archeologica della Liguria, in GANDOLFI D., MARCENARO M., eds. – *Clarence Bicknell: la vita e le opere. Vita artistica e culturale nella Riviera di Ponente nella Costa Azzurra tra ottocento e novecento*. Atti del Convegno di Studio, Bordighera 20 ottobre - 1 novembre 1998. Bordighera; Istituto internazionale di studi liguri, 91-94.
- FOSSATI A. 1991, L'età del Ferro nelle incisioni rupestri della Valcamonica, in LA GUARDIA R., ed. – *Immagini di una aristocrazia dell'età del Ferro nell'arte rupestre camuna, contributi in occasione della mostra*. Castello Sforzesco, aprile 1991-marzo 1992. Milano: Comune di Milano, Settore cultura e spettacolo, raccolte archeologiche e numismatiche, 11-71.
- FOSSATI A. (1997) – Cronologia ed interpretazione di alcune figure simboliche dell'arte rupestre del IV periodo camuno, *NAB* 5, 53-64.
- FOSSATI A.E. (2015) – I vessilli nell'arte rupestre dello stile IV di Valcamonica (età del Ferro), *BEPAA*, XXV-XXVI, 213-232.
- FOSSATI A., RUGGIERO G. (1993) – Il piano di valorizzazione del Parco Nazionale delle Incisioni rupestri di Naquane. La scoperta di due iscrizioni retiche sulla Rocca Grande di Naquane, *Survey*, anni V-VI, N. 7-8 – 1991-1992, 75-79.
- FUSCO V., GALBIATI A. (1990) – *Guida itineraria. Naquane. Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri*. Capo di Ponte (BS): Libreria del parco.
- FUSCO V., MIRABELLA ROBERTI M., eds. (1975) – *Guida Illustrata Del Parco Nazionale Delle Incisioni Rupestri, Naquane - Capo di Ponte*. Milano: Centro Stampa ERREGI.
- GAMBARI F.M. (2009) – Giovanni Marro e la lettura “antropologica” delle incisioni rupestri, in POGGIANI KELLER R., ed. – *Atti del convegno Arte rupestre della valle Camonica, storia delle ricerche: protagonisti, tendenze, prospettive attraverso un secolo*. Cemmo di Capo di Ponte (Brescia) 6-8 ottobre 2005. Bergamo: Sestante edizioni, 25-36.
- GIOFFREDO P. (post 1653, ante 1661) – *Brogliasso originale dell'Abate D. Pietro Gioffredo, nel quale si trovano registrate le memorie dal medesimo raccolte per la compilazione della sua storia delle Alpi Marittime*. Ms., ASTo, sez. Corte, biblioteca antica, manoscritti, Gioffredo - memorie genealogiche e altre riflettenti la sua famiglia, mazzo J-a. X 13, libello G: ff. 23-28.
- GRAZIOSI P. (1929) [scritto nel maggio 1930] – Le incisioni preistoriche di Val Camonica, *Archivio per l'Antropologia e la Etnologia* LIX, 105-112, IX tavv.
- GRAZIOSI P. (1931) – Sulla recente scoperta di incisioni preistoriche in Val Camonica, *Atti della Società Italiana per il Progresso delle Scienze*, XIX riunione. Bolzano-Trento 7-15 settembre 1930, II, 299-301.
- HARKER M., O'LEARY P. (2013) – Direct regularized surface reconstruction from gradients for Industrial Photometric Stereo, *Computer in Industry* 64, 1221-1228.
- HORN B.K.P. (1975) – Obtaining shape from shading information, in WINSTON P.H., HORN B.K.P., eds. – *The Psychology of Computer Vision*, 115-155. New York: McGraw-Hill.

- KELLER F. (1863) – Pfahlbauten, fünfter bericht, *Mitteilungen der antiquarischen Gesellschaft in Zürich*, Band XIV, Heft 6.
- LA VALLE DELLE INCISIONI (2009) – POGGIANI KELLER R., ed. – *La Valle delle Incisioni. 1909-2009 cento anni di scoperte. 1979-2009 trenta anni con l'UNESCO in Valle Camonica*. Catalogo della Mostra, Brescia, Palazzo Martinengo, 21 marzo 10 maggio 2009. Brescia: Tipografia Camuna.
- LORENZO H. (post 1591, ante 1600) – *Academia de Giardini di Belvedere* [ms., trascrizione in GIOFFREDO post 1653, ante 1661].
- LUMLEY DE H. (1995) – *Le Grandiose et le Sacré*. Aix-en-Provence: Edisud.
- LUMLEY H. DE, FONVIELLE M. E., ABELANET J. (1976) – *Vallée des Merveilles*. IXe Congrès de l'UISPP. Livret-Guide Excursion C 1. Paris.
- LUMLEY H. DE et alii (2003a) – *Région du mont Bégo: gravures protohistoriques et historiques, zone XII, groupes I à VI*. Aix-en-Provence: Edisud.
- LUMLEY H. DE et alii (2003b) – *Région du mont Bégo: gravures protohistoriques et historiques, zone III, groupes I à II*. Aix-en-Provence: Edisud.
- MARRO G. (1930) – Arte rupestre zoomorfica in Val Camonica, *Rivista di Antropologia* 29, 209-243.
- MARRO G. (1932) – Il grandioso monumento paleontologico di Valcamonica, *Atti della Reale Accademia delle Scienze di Torino* LXVII, disp. 1^a e 2^a, 413-489.
- MARRO G. (1936) – Il grandioso Emporio d'arte rupestre di Valcamonica, *La ricerca scientifica*, serie II, a. VII, v. II, fasc. 9-10, 10 pp.
- MOGGRIDGE M. (1869) – The Meraviglie, in *International Congress of prehistoric Archaeology*. Transactions of the Third Session which opened at Norwich on the 20th August and closed in London on the 28th August 1868. London: Longmans, Green, and Co., 359-362, 5 tavv.
- PACE D., 1968. Vestigia di culto arcaico su rupi del territorio grosino, *Bollettino della Società Storica Valtellinese* 21, 14-30.
- POGGIANI KELLER, LIBORIO C., RUGGIERO M.G., eds. (2007) – *Arte rupestre della Valle Camonica, sito UNESCO n. 94, 2005 piano di gestione*. Bergamo: Stamperia Stefanoni.
- RIVIÈRE E. (1879) – Gravures sur roches de Lacs des Merveilles au Val d'Enfer (Italie), in *Association Française pour l'avancement des Sciences, compte-rendu de la 7e session*, Paris, 783-793, 1 tav. f.t.
- RUGGIERO M.G. (2009) – Arte rupestre e fotografia d'autore, la Valle delle Incisioni attraverso l'obiettivo di Emmanuel Breteau, in *La Valle delle Incisioni* 2009, 77-92.
- SACCO F. (1930) – Le meraviglie del Monte Bego, *Bollettino della Società Piemontese di archeologia e belle arti* XIV, n. 1-2, 39-63.
- SIMPSON J.Y. (1867) – *Archaic Sculpturings of cups, circles &c. upon Stones and Rocks in Scotland, England, & other countries*. Edinburgh: Edmonston and Douglas.
- SÜSS E. (1954) – Per la valorizzazione dei petroglifi camuni, *Commentari dell'Ateneo di Brescia* CLIII, 137-155.
- SÜSS E. (1958) – *Le incisioni rupestri della Valcamonica, con 95 illustrazioni e una carta topografica*, Edizioni del Milione. Milano: Edizioni del Milione.
- TARANTINI M. (2009a) – Le ricerche sull'arte rupestre della Valcamonica. Le vicende e il contesto, in *La Valle delle Incisioni* 2009, 23-48.
- TARANTINI M. (2009b) – La scoperta della Valle: l'exploit degli anni '30, in *La Valle delle Incisioni* 2009, 77-92.
- TARANTINI M. (2009c) – Interpretare l'arte attraverso la comparazione, in *La Valle delle Incisioni* 2009, 93-100.
- TARANTINI M. (2009d) – Gli anni della valorizzazione. L'attività dei naturalisti bresciani, in *La Valle delle Incisioni* 2009, 113-125.
- TATE G. (1865) – *The ancient British Sculptured Rocks of Northumberland and the eastern Borders, with notices of the remains associated with these sculptures*. Alnwick.
- TEXIER J.R.A. (1851) – *Manuel d'épigraphie suivi du recueil des inscriptions du Limousin*. Poitiers: Dupré.
- TROYON F. (1854) – Pierre-aux-écuelles de Mont-la-ville, *Historische Zeitung, herausgegeben von der Schweizerischen geschichtsforschenden Gesellschaft*, Jg. 2, Nr. 3 und 4, März und April, 28.
- VANZI M., BAGNOLI P.E., MANNU C., RODRIGUEZ G. (2016) – Photometric Stereo 3D Visualisation of Rock-Art Panels, Bas-Reliefs, and Graffiti, in CAMPANA S., SCOPIGNO R., CARPENTIERO G., CIRILLO M., eds. – *CAA2015 KEEP THE REVOLUTION GOING, Proceedings of the 43rd Annual Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology*, Volume 1. Oxford: Archaeopress publishing, 1059-1065.
- VITALI D. (2014) – IRWEB, un work in progress per l'arte rupestre, in RUGGIERO M.G., POGGIANI KELLER R., eds. – *Il Progetto "Monitoraggio e buone pratiche di tutela del patrimonio del sito UNESCO n. 94 Arte rupestre della Valle Camonica, Legge 20 febbraio 2006, n. 77, E.F. 2010*. Bergamo: Sestante Edizioni, 51-60.
- WIESER E., SEIDL M., Zeppelzauer M. (2016) – A study on skeletonization of complex petroglyph shapes, *Multimedia Tools and Applications*. Online <http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11042-016-3395-1>, ultimo accesso gennaio 2016.
- WOODHAM R. (1980) – Photometric method for determining surface orientation from multiple images, *Optical Engineering* 19 (1), 139-144.
- ZEPPELZAUER M., POIERY G., SEIDL M., REINBACHERY C., BREITENEDERZ C., BISCHOFY H., SCHULTER S. (2015) – Interactive Segmentation of Rock-Art in High-Resolution 3D Reconstructions, in GUIDI G., SCOPIGNO R., CARLOS TORRES J., GRAF H., eds. – *Proceedings of the 2015 Digital Heritage International Congress*. Sept. 28 2015-Oct. 2 2015, Granada, Spain, Vol. 2, 37 - 44.

RIVISTA DI SCIENZE PREISTORICHE
Vol. LXVI - 2016

INDICE

ETTORE RUFO, LUCIA BORRELLI, I manufatti litici preistorici molisani del Museo di Antropologia del Centro Musei dell'Università "Federico II" di Napoli.....	5
NICOLA DAL SANTO, PAOLA MAZZIERI, La fase di VBQ I della stazione di Benefizio: evidenze strutturali e cultura materiale	25
FILIPPO IANNÌ, L'età del Rame nella Sicilia centro-meridionale: nuovi dati dalla valle del Salso....	61
FLAMINIA ARCURI, CLAUDE ALBORE LIVADIE, GIOVANNI DI MAIO, ELISA ESPOSITO, GILDA NAPOLI, SERENELLA SCALA, ELENA SORIANO, Influssi balcanici e genesi del Bronzo antico in Italia meridionale: la koinè Cetina e la facies di Palma Campania	77
RAFFAELE CARLO DE MARINIS, Il ripostiglio o i ripostigli di San Lorenzo in Noceto (Forlì).....	97
FABIO ROSSI, PATRIZIA PETITTI, EUGENIO CERILLI, Paleo-environment and archaeological context: the case of Latera Caldera	123
GAIA PIGNOCCHI, ALESSANDRO MONTANARI, La Grotta della Beata Vergine di Frasassi (Genga – AN): vecchi e nuovi dati geo-archeologici.....	143
SIMONA ARRIGHI, ADRIANA MORONI, Socio-economic relations and settlement dynamics in the Upper Tiber Valley during the Bronze Age. The case-study of Gorgo del Ciliegio (Tuscany – Italy).....	181
LUCIANO SALZANI, JASMINE RIZZI, UMBERTO TECCHIATI, La necropoli di Olmo di Nogara (Verona). Scavo 2009	195
UMBERTO SANSONI, Caratteri di versante e d'area nel contesto rupestre della Valcamonica. Note sulla distribuzione tematica e di fase	217
ANDREA ARCÀ, Naquane, Grande Roccia, dalla scoperta al modello bidimensionale immersivo	253
Recensioni.....	295
ISTITUTO ITALIANO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA. Attività 2016	305
NORME PER GLI AUTORI	317

Finito di stampare in Italia nel mese di aprile 2017
da Pacini Editore Industrie Grafiche – Ospedaletto (PI)
per conto di Edifir-Edizioni Firenze

RIVISTA DI SCIENZE PREISTORICHE

dell'Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria

REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE

Via della Pergola, 65 - 50121 Firenze

Tel. 055 2340765; fax: 055 5354821; e-mail: editoria@iipp.it

DIRETTORE RESPONSABILE

Raffaele C. de Marinis

COMITATO DI LETTURA

Clarissa Belardelli, Maria Bernabò Brea, Massimo Cultraro, Raffaele C. de Marinis, Andrea De Pascale, Carlo Lugliè, Monica Miari, Fabio Negrino, Andrea Pessina, Francesco Rubat Borel

Prezzo per l'Italia e per l'estero € 95,00

Per i volumi precedenti prezzi vari a seconda della disponibilità
(sul sito www.iipp.it)

ISSN 0035-6514